

Identifikation und Quantifizierung von Automationsrisiken für hochautomatisierte Fahrfunktionen

Technical Report

Eckard Böde, Matthias Büker, Werner Damm , Martin Fränzle, Birte Kramer,
Christian Neurohr, Sebastian Vander Maelen

v1.1, 28.10.2020

Danksagung

OFFIS bedankt sich bei allen PEGASUS-Partnern die im Laufe des Projekts durch wertvolle Beiträge, konstruktive Kritik und anregende Diskussionen an den in diesem Bericht präsentierten Methoden, Konzepten und Beispielen mitgewirkt haben. Insbesondere möchten wir allen Teilnehmern der regelmäßigen Automationsrisiken Telefonkonferenz danken, welche an der Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung der Inhalte beteiligt waren. Persönlich danken möchten wir an dieser Stelle Dieter Ludwig (TÜV SÜD Autoservice GmbH) und Tino Brade (Robert Bosch GmbH) für ihre wertvollen Ideen und hilfreichen Vorschläge.

Hinweis

Die in diesem Technical Report dargelegten Ergebnisse stellen eine Beschreibung der Methode zur Identifikation und Quantifizierung von Automationsrisiken dar. Diese wurde exemplarisch auf den PEGASUS Autobahn-Chauffeur angewendet und somit an einem praxisnahen Beispiel evaluiert. Dieses Dokument beinhaltet jedoch keine vollständige Liste von Automationsrisiken, da diese typischerweise auf die konkrete Funktion zugeschnitten sind und die jeweilige technische Ausrüstung des Fahrzeugs berücksichtigen.

Förderung

Diese Arbeit ist im Kontext von Unterbeauftragungen durch die AUDI AG, BMW Group, Continental Teves AG & Co. oHG, Daimler AG, Robert Bosch GmbH, TÜV SÜD Auto Service GmbH und Volkswagen AG in den Unterarbeitspaketen 1.2.2, 1.2.3 und 1.2.5, sowie den entsprechenden Unterarbeitspaketen zum erweiterten Anwendungsszenario 1.4.2, 1.4.3 und 1.4.4 des PEGASUS Projekts erstellt worden. PEGASUS ist das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages geförderte Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe hochautomatisierter Fahrfunktionen.

Inhaltsverzeichnis

1	Executive Summary.....	5
2	Problemstellung und Motivation für Automationsrisiken.....	9
2.1	Definition Automationsrisiko	9
2.1.1	Klasse 1: Auswirkungen des Umfelds auf die Automation.....	9
2.1.2	Klasse 2: Auswirkungen der Automation auf andere Verkehrsteilnehmer.....	9
2.1.3	Klasse 3: Interaktion des Fahrers mit der Automation	9
2.2	Herausforderungen für hochautomatisierte Fahrfunktionen.....	9
2.3	Ansatz & Zielsetzung der Automationsrisikenmethode	11
3	Begriffsdefinitionen und Hazard-Theorie.....	12
3.1	Begriffsdefinitionen.....	12
3.2	Hazard-Theorie.....	12
4	Überblick über etablierte und neue Ansätze zur Gefahren- und Risikoanalyse.....	15
4.1	Failure modes and effects analysis (FMEA)	15
4.2	Hazard and operability study (HAZOP)	15
4.3	Fault Tree Analysis (FTA).....	16
4.4	System-Theoretic Process Analysis (STPA)	17
5	Methode zur Identifikation von Automationsrisiken für HAF-Funktionen	18
5.1	Schritt (1): Funktionsmodellierung.....	18
5.1.1	Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs	18
5.2	Schritt (2): Gefährdungsanalyse.....	19
5.2.1	Schritt (2.1): Szenarien-basierte Identifikation von Gefährdungen für HAF auf Fahrzeugebene	19
5.2.2	Schritt (2.2): Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen für HAF.....	23
5.3	Schritt (3): Wirkkettenanalyse	26
5.3.1	Vorgehen: Wirkkettenanalyse	29
5.3.2	Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs	31
5.4	Schritt (4): Umgebungsmodellierung	39
5.4.1	Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs	39
5.5	Schritt (5): Ableitung von auslösenden Szenarioeigenschaften.....	40
5.5.1	Vorgehen: Ableiten auslösender Szenarioeigenschaften	44
5.5.2	Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs	45

6	Methode zur Quantifizierung von Automationsrisiken für HAF-Funktionen	53
6.1	Schritt (6): Quantifizierung & Risikobewertung für HAF.....	56
6.1.1	Vorgehen: Quantifizierung und Risikobewertung für HAF.....	59
6.1.2	Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs	61
6.2	Schritt (7): Ableiten von Anforderungen für HAF.....	62
6.2.1	Klassifizierung und Nachweis von risikoreduzierenden Maßnahmen	63
6.2.2	Vorgehen: Ableiten von Anforderungen an Fehlerraten	64
6.2.3	Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs	65
7	Anwendbarkeit auf das erweiterte Anwendungsszenario Landstraßen-Chauffeur in PEGASUS	67
8	Bezug der Automationsrisikenmethode zur Gefahren- und Risikoanalyse der ISO 26262 sowie dem SOTIF-Prozess	69
8.1	Bezug zur Gefahren- und Risikoanalyse der ISO 26262.....	69
8.2	Bezug zum SOTIF-Prozess	71
9	Ausblick	72
10	Literaturverzeichnis.....	73

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Relation zwischen Hazard und Mishap (Ericson, 2005).....	13
Abbildung 2: Die drei Komponenten eines Hazard (Ericson, 2005).....	13
Abbildung 3: Beispiel für Komponenten eines Hazard (Ericson, 2005)	14
Abbildung 4: Wirkung der Hazard-Komponenten auf die Auslösung des Mishap (Ericson, 2005)	14
Abbildung 5: Beispiel für (die erste Zeile) einer HAZOP Tabelle	16
Abbildung 6: Einfaches Beispiel eines Fehlerbaums.....	16
Abbildung 7: Methode zur Identifikation von Automationsrisiken der Klasse 1.....	18
Abbildung 8: Verfeinerte Funktionsarchitektur des Autobahn-Chauffeurs.....	19
Abbildung 9: Beispiel für Tabelle zur Identifikation von Gefährdungen auf Fahrzeugebene (Verzögern/Bremsen)	22
Abbildung 10: Beispiel für Tabelle zur Identifikation von Gefährdungen auf Fahrzeugebene (Spurwechsel)	23
Abbildung 11: Keyword-basierter Ansatz zur Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen.....	24
Abbildung 12: Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen am Beispiel des Autobahn-Chauffeurs	26
Abbildung 13: Wirkkettenanalyse ausgehend vom Top Level Event T im Szenario Z	29
Abbildung 14: Wirkkettenanalyse zur Identifikation von Ursachen für eine Abweichung A(S).....	31
Abbildung 15: Oberste Ebene des bedingten Fehlerbaums für den Autobahn-Chauffeur zum TLE „Kollision mit Einscherer“ im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“.....	31
Abbildung 16: Pfad durch den bedingten Fehlerbaum für die Abweichung „Solltrajektorie wird nicht aktualisiert“	32
Abbildung 17: Fortsetzung des Pfads durch den bedingten Fehlerbaum für die Auswahl eines unangemessenen Manövers	34
Abbildung 18: Fortsetzung des bedingten Fehlerbaums für die Abweichung „Prognostizierte Freiflächen zu groß“	35
Abbildung 19: Fortsetzung des Pfades durch den bedingten Fehlerbaum für die Abweichung „Verkehrsteilnehmer falsch klassifiziert“.....	37
Abbildung 20: Ende des Pfades durch den bedingten Fehlerbaum auf der untersten Ebene (Kamerabild) mit möglichen Ursachen und auslösenden Umgebungsbedingungen für die Abweichung „Segment unpassend bezüglich des realen Objekts“	38
Abbildung 21: Sprache zur Modellierung von Umgebungsbedingungen für den Betriebsbereich „deutsche Autobahn“	40
Abbildung 22: Reduktion des Fehlerbaums auf Umgebungsbedingungen.....	41
Abbildung 23: Modellierung von Umgebungsbedingungen im reduzierten Fehlerbaum	42
Abbildung 24: Einordnung von Umgebungsbedingungen in die Layer des 6-Layer-Model sowie aufeinanderfolgende Zeitschritte	43
Abbildung 25: Überblick zur Ableitung gefährdungsauslösender Sequenzen von Szenarioeigenschaften für den Autobahn-Chauffeur am Beispiel des Top Level Events „Kollision mit Einscherer“ im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“ in 25 Subszenarien.	46

Abbildung 26: Formalisierung von Umgebungsbedingungen des bedingten Fehlerbaums in die Zwischenmodellierungssprache am Beispiel des TLE „Kollision mit Einscherer“ im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“	47
Abbildung 27: Der zweite Schritt der Formalisierung der Umgebungsbedingungen übersetzt von interner Modellierungssprache in PEGASUS Datenbank-Parameter	48
Abbildung 28: Subsznarien entstehen durch Einordnung von Konjunktionen von formalen Umgebungsbedingungen (dargestellt in Datenbank-Parametern) in aufeinanderfolgende Zeitschritte...	48
Abbildung 29: Das SubszENARIO Z4 beschrieben als Konjunktion von Umgebungsbedingungen (Minimum Cut Set) die das betrachtete Top Level Event im betrachteten Basisszenario auszulösen können.	50
Abbildung 30: Traffic Sequence Chart für das SubszENARIO Z4	51
Abbildung 31: Darstellung (JSON-Format) des Subszenarios Z4 durch Parameterbereiche zur Einspielung in die PEGASUS Datenbank	52
Abbildung 32: Methode zur Quantifizierung von Automationsrisiken der Klasse 1	53
Abbildung 33: Risikobewertung nach ISO 26262 (schematisch)	54
Abbildung 34: Probleme durch fehlende Kontrollierbarkeit für HAF	54
Abbildung 35: Risikoreduzierende Maßnahmen zur Kompensation von reduzierter Kontrollierbarkeit für HAF.....	55
Abbildung 36: Intervalle für Exposure nach ISO 26262	56
Abbildung 37: Bereiche für Auftretenswahrscheinlichkeit aus der Luftfahrt (ARP4761, 1996).....	58
Abbildung 38: Mögliche Tabelle zur Zuordnung der Risikobewertung $R(H, Z)$	59
Abbildung 39: Zuordnung von Fehlerraten und Einzelexposures im SubszENARIO Z4	61
Abbildung 40: Nachweis und Anwendung risikoreduzierender Maßnahmen	63
Abbildung 41: Wirksamkeit von risikoreduzierenden Maßnahmen.....	63
Abbildung 42: V-Modell der ISO 26262	69
Abbildung 43: Prozess der klassischen Gefahren- und Risikoanalyse nach ISO 26262	70
Abbildung 44: Einordnung der Automationsrisikenmethode in die klassische Gefahren- und Risikoanalyse	70
Abbildung 45: Einordnung der Automationsrisikenmethode in den SOTIF-Prozess.....	72

1 Executive Summary

In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Projekt **PEGASUS**¹ (Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe hochautomatisierter Fahrfunktionen) ist die Identifikation von Automationsrisiken ein Teilschritt der systematischen Identifikation von Szenarien. Hierbei sollen frühzeitig potentiell kritische Szenarien identifiziert werden, um diese besonders ausführlich zu testen oder durch geeignete risikoreduzierende Maßnahmen zu eliminieren.

Dieses Dokument behandelt insbesondere Automationsrisiken, die im automatisieren Fahrzeug selbst angelegt sind und zu einer nicht situationsangemessenen Aktion führen. Hierzu gehören sowohl Schwierigkeiten die Umgebung korrekt wahrzunehmen (z.B. durch Fehlklassifikationen der

¹ <https://www.pegasusprojekt.de/>

Objekterkennung), als auch Schwierigkeiten das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer mit der notwendigen Präzision vorherzusagen.

Die entwickelte Methode zur Identifikation von Automationsrisiken (beschrieben in Kapitel 5) basiert auf etablierten Methoden der Gefahren- und Risikoanalyse (zusammengefasst in Kapitel 4), welche im Hinblick auf die Herausforderungen, die durch das Betrachten von hochautomatisierten Fahrfunktionen (d.h. SAE Level 3 oder höher) entstehen, angepasst und erweitert wurden.

In PEGASUS dient die Beschreibung des Autobahn-Chauffeurs als Fallbeispiel einer hochautomatisierten Fahrfunktion (HAF-Funktion) mit dem Betriebsbereich „deutsche Autobahn“ um die Anwendbarkeit der Methode zu zeigen. Diese Beschreibung wurde innerhalb von PEGASUS erstellt und wird im ersten Schritt der Methode für einzelne Funktionskomponenten konkreter ausgestaltet. Insbesondere werden hier die einzelnen Inputs/Outputs der Komponenten identifiziert und der Datenfluss zwischen diesen Komponenten modelliert.

Diese verfeinerte Architektur dient als Einstieg in die Gefährdungsanalyse. Diese hat das Ziel potentielle, durch die HAF-Funktion entstehende Gefährdungen (Hazards), deren Ursachen im System sowie auch mögliche Auslöser in der Umgebung des Fahrzeugs zu identifizieren. Hier liegt der Fokus insbesondere auf Gefährdungen, die nicht durch zufällige Hardwarefehler (random hardware faults), sondern durch Leistungsgrenzen (performance limitations) oder funktionale Unzulänglichkeiten (functional insufficiencies) in der Wahrnehmung, Modellierung und Interpretation der Umgebung sowie in der Planung von Manövern und Trajektorien entstehen. Die Gefährdungsanalyse besteht aus zwei Teilen und ist aus der klassischen HAZOP-Methode (siehe beispielweise (Ericson, 2005)) abgeleitet.

Im ersten Teil werden mit einem Keyword-basierten Ansatz auf Fahrzeugebene mögliche Gefährdungen identifiziert, die aus falschem Verhalten der HAF-Funktion entstehen können. Dafür starten wir mit einer Menge von Basisszenarien und einer Menge von Basismanövern, die die HAF-Funktion im Basisszenario ausführen könnte. Durch Anwendung von Keywords auf die möglichen Basismanöver ergibt sich das im Basisszenario beobachtete Verhalten der HAF-Funktion. Gegebenenfalls werden nun zusätzliche Umgebungsbedingungen ergänzt, die das Szenario zu einem kritischen Szenario werden lassen, sogenannte auslösende Umgebungsbedingungen.

Anschließend werden diese Gefahrensituationen in einem weiteren Keyword-basierten Ansatz referenziert. Im zweiten Teil der Gefährdungsanalyse werden dafür die Keywords nun auf die einzelnen Teilfunktionen (Components) der HAF-Funktion angewendet und untersucht welche Effekte sich lokal, für das System sowie für das Gesamtfahrzeug ergeben. Zusätzlich werden bereits einzelne lokale Wirkketten identifiziert. Dazu werden mögliche Ursachen innerhalb des Systems für die betrachteten Abweichungen gesucht, sowie jeweils auslösende Umgebungsbedingungen. Als letztes Element wird nach der geschätzten Relevanz der auslösenden Umgebungsbedingungen gefragt, im Fall, dass ein Mensch das Fahrzeug führt.

Daraufhin werden systematisch Wirkketten abgeleitet. Hierfür starten wir mit einer im ersten Schritt der Gefährdungsanalyse identifizierten Gefährdung, im Folgenden als „Top Level Event“ bezeichnet, in einem Basisszenario. Der Schritt der detaillierten Wirkkettenanalyse geschieht mittels einer erweiterten

Fehlerbaumanalyse, die insbesondere das Ziel hat, Design- und Spezifikationsfehler (Systematic Faults) zu identifizieren, die verantwortlich für Gefährdungen sind. Diese Fehler sind inhärent im System enthalten, führen aber üblicherweise nur unter bestimmten Bedingungen tatsächlich zu einer Gefährdung. Dies können andere Fehler im System sein, aber insbesondere auch Umgebungsbedingungen, mit denen die HAF-Funktion nicht umgehen kann. Um letztere identifizieren und modellieren zu können wurde die Fehlerbaumanalyse um ein weiteres logisches Gatter erweitert (eine Variation des Inhibit-Gates), welches es ermöglicht solche Umgebungsbedingungen, die für eine Fehlerpropagation notwendig sind, zu spezifizieren. Des Weiteren können die Basic Events im angepassten Fehlerbaum nicht nur systemseitige Fehler sein, sondern auch Umgebungsbedingungen, die den darüber liegenden Fehler auslösen.

Hier wird, wie im gesamten Prozess, das jeweilige Basisszenario wieder als geltend angenommen. Ausgehend vom Top Level Event wird für jede mögliche Abweichung eines systemweiten Ausgangssignals einer Teilfunktion vom korrekten Verhalten, die unmittelbar zum Auftreten des Top Level Events führen kann, ein neuer Knoten erstellt und logisch verknüpft. Die möglichen Ursachen für diese Auswirkungen werden unterschieden in

- (Zufällige) Hardwarefehler: quantifizierbare E/E-Fehler abgedeckt durch ISO 26262; z.B. HW-Fehler in ECU für die Trajektorienplanung.
- (Systematische) Designfehler in HW oder SW (Abweichung der Implementierung von der Spezifikation): auch abgedeckt durch ISO 26262, aber nicht quantifizierbar; z.B. Fehler im Algorithmus zur Trajektorienplanung.
- (Systematische) Spezifikationsfehler: Fehler in der Spezifikation oder Unterspezifikation aufgrund von Falschannahmen (SOTIF); z.B. Trajektorienplanung wurde unter Unkenntnis von dynamischen Effekten entwickelt; oder fehlender Systematik (ISO 26262); z.B. Trajektorienplanung wurde mit Dynamikmodell konzipiert, aber falsch umgesetzt.

Orthogonal zu den obigen Fehlerklassen liegen sogenannte

- Propagierte Fehler (d.h. der Input einer Komponente ist bereits fehlerhaft): dies können also zufällige sowie systematische Fehler sein; z.B. falls der vom Lidar generierte Input phasenverschoben ist.

Um systematische Fehler zu identifizieren stellen sich insbesondere die Fragen, wo der Unterschied in den Prozessschritten der Verarbeitungskette zwischen Mensch und HAF-Funktion liegt und welche Einflüsse Position, Fehlerbilder und Funktionsweise von Komponenten haben. Als einfaches Beispiel sei an dieser Stelle „Wassertropfen vor der Kameralinse“ erwähnt, was der Bilderkennung womöglich Probleme bereitet, aber für den menschlichen Fahrer weitestgehend irrelevant ist.

Alle Kombinationen von Umgebungsbedingungen, unter denen dieser Fehler zum nächsten Knoten propagiert, werden durch ein modifiziertes Inhibit-Gate modelliert. Anschließend wird für jeden propagierten Fehler dieses Verfahren solange iterativ angewendet bis man auf der Sensorik-Ebene angelangt ist oder die betrachteten Komponenten keinen weiteren Input bekommen und es somit keine propagierten Fehler geben kann.

Nachdem diese Wirkkette vollständig durchlaufen wurde, können nun die risikoauslösenden Eigenschaften abgeleitet werden. Zunächst wird der zugehörige Fehlerbaum, unter Erhaltung der logischen Struktur, auf jene Knoten reduziert, die Umgebungsbedingungen darstellen. Basierend auf diesem reduzierten Fehlerbaum werden alle Umgebungsbedingungen schrittweise formalisiert und konkretisiert mit dem Ziel, dass sie nach diesem Schritt

- eindeutig formalisiert,
- präzise genug und damit prinzipiell quantifizierbar,
- in der Sprache der Umgebungsmodellierung beschreibbar und
- (wo notwendig) zeitlich relativ zueinander angeordnet sind.

Falls die Umgebungsbedingungen nicht konkret genug sind um ihre Auftretenswahrscheinlichkeit prinzipiell abschätzen zu können, so ist dies an dieser Stelle ein weiteres Indiz dafür, dass die Funktionsmodellierung oder die Umgebungsmodellierung möglicherweise nicht detailliert genug sind. Im Anschluss an die notwendigen Konkretisierungen/Verfeinerungen wird eine neue Iteration gestartet und der Prozess für die betroffenen Stellen erneut durchgeführt. Kann diese Detaillierung zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen, so kann die Methode fortgesetzt werden, unter dem Vorbehalt die entstandenen Lücken, sobald möglich, zu schließen.

Die identifizierten Umgebungsbedingungen können nun in zeitliche Sequenzen eingeteilt werden, sodass daraus Szenarien entstehen, in denen Automationsrisiken von den relevanten spezifizierten Umgebungsbedingungen ausgelöst werden können. Diese Szenarien können beispielsweise mit Hilfe von Traffic Sequence Charts (Damm et al., 2018) beschrieben werden.

Die Methode zur Quantifizierung von Automationsrisiken, beschrieben in Kapitel 6, basiert auf den Ergebnissen der Identifikation und skizziert ein mögliches Vorgehen zur Klassifizierung von Automationsrisiken. Insbesondere erfolgt die Berechnung des Risikos über die Quantifizierung des Kontexts der Gefährdungen, also über die Umgebungsbedingungen.

Der erste Schritt besteht darin, den vorher identifizierten risikoauslösenden Umgebungsbedingungen, Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Diese berechnen wir als Produkt der „Probability of Exposure“ (wie häufig tritt die Umgebungsbedingung auf?) und „Fehlerrate“ (wie häufig führt diese zu einem Fehler?). Da die Umgebungsbedingungen die Basic Events des reduzierten Fehlerbaums sind, können wir durch quantitative Analyse dieses Fehlerbaums obere Schranken für die Wahrscheinlichkeiten der zugehörigen Minimal Cut Sets erhalten, und somit für das Risiko der betrachteten Gefährdung in den Subsznarien.

Anschließend beschreiben wir eine Möglichkeit zur Einordnung des berechneten Risikos in Anlehnung an die ASIL-Bewertung der ISO 26262. Unter der Annahme von gesetzlichen Vorgaben zur Beschränkung des Risikos leiten wir Anforderungen an die HAF-Funktion ab und zeigen auf wie diese durch geeignete Maßnahmen erfüllt werden können.

2 Problemstellung und Motivation für Automationsrisiken

2.1 Definition Automationsrisiko

Unter einem Risiko wird laut (ISO 26262 , 2018) die Kombination aus Schadensschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens verstanden. Basierend auf dieser Definition wurde gemeinschaftlich ein Automationsrisiko als Risiko definiert mit der Einschränkung, dass der Schaden ursächlich durch die Automation, deren Verhalten oder deren Interaktion mit dem Fahrer entstanden ist. Um die unterliegenden Ursachen möglichst vollständig zu erfassen und zu bewerten, wurden die folgenden drei Klassen von Automationsrisiken identifiziert:

1. Auswirkungen des Umfelds auf die Automation.
2. Auswirkungen der Automation auf andere Verkehrsteilnehmer.
3. Interaktion des Fahrers mit der Automation.

2.1.1 Klasse 1: Auswirkungen des Umfelds auf die Automation

In dieser Klasse werden Automationsrisiken untersucht, die auf Grund von äußeren Einflüssen auf die Automation entstehen. Dies sind also Situationen, die in der Automation selbst angelegt sind, also in denen die hochautomatisierte Fahrfunktion (HAF-Funktion) nicht angemessen auf die aktuelle Umgebung reagiert. Hierzu gehören unter anderem die Nicht-Erkennung oder Fehlklassifikation von Objekten, die sich im Umfeld der Automation befinden, die Fehlerkennung von Objekten, die in der Realität gar nicht vorhanden sind, als auch die Fehlprädiktion der zukünftigen Entwicklung einer Situation.

2.1.2 Klasse 2: Auswirkungen der Automation auf andere Verkehrsteilnehmer

In dieser Klasse werden Risiken betrachtet, die aus der fehlerhaften Antizipation des Verhaltens der Automation durch andere Verkehrsteilnehmer entstehen. Eine HAF-Funktion würde beispielsweise eher konservativ und defensiv fahren, was jedoch andere menschliche Verkehrsteilnehmer irritieren und durchaus zu riskantem Verhalten verleiten könnte.

2.1.3 Klasse 3: Interaktion des Fahrers mit der Automation

Automationsrisiken der Klasse 3 resultieren aus Szenarien, in denen der Mensch mit der Automation interagiert. Dazu gehören klassischerweise Situationen, in denen eine „Mode Confusion“ vorliegt oder in der die Fahrfunktion vorsätzlich missbraucht wird.

In diesem Dokument stehen hauptsächlich die Automationsrisiken der Klasse 1 im Fokus. Die beschriebenen Methoden zur Identifikation und Quantifizierung von Automationsrisiken wurden mit Hinblick auf die Auswirkungen der Umgebung auf die Automation entwickelt und werden im Folgenden auch so beschrieben. Nichts desto trotz lassen sich die von uns entwickelten Methoden auch auf Automationsrisiken der Klasse 2 anwenden. Die Automationsrisiken der Klasse 3 unterscheiden sich jedoch deutlich von den vorherigen und werden in diesem Dokument nicht weiter behandelt.

2.2 Herausforderungen für hochautomatisierte Fahrfunktionen

Im derzeitigen Entwicklungs- und V&V-Prozess nach (ISO 26262 , 2018) sind die Sicherheitsanalyse und das Testen von Systemen fest verankerte Schritte. Insbesondere ist die Sicherheitsanalyse eine

notwendige Voraussetzung für das Testen, da durch die Gefahren- und Risikoanalyse basierend auf der Item Definition und den so genannten Operational Situations die Sicherheitsziele abgeleitet werden. Die bisher eingesetzten Methoden um eine Gefahren- und Risikoanalyse durchzuführen beziehen jedoch einige Herausforderungen, die hochautomatisierte Fahrfunktionen mit sich bringen, nicht mit ein.

Derzeit auf dem Markt befindliche Fahrassistenzsysteme übernehmen lediglich einzelne Teilaufgaben der Fahrzeugführung während die verbleibenden Aufgaben sowie die permanente Überwachung und Kontrolle beim Fahrzeugführer liegen (SAE Level 2). Es ist daher wichtig, dass das System keine zusätzlichen Risiken, wie Eingreifen in Situationen, in denen dies nicht nötig ist, erzeugt (false positives). Da der Fahrer als redundantes Kontrollsystem jederzeit verfügbar ist, genügt ein fail-safe ausgelegtes Sicherheitskonzept. Die Sicherheit solcher Fahrassistenzsysteme wird insbesondere durch (ISO/PAS 21448, 2019) adressiert.

Hochautomatisierte Fahrfunktionen (SAE Level 3 und höher) entbinden den Fahrer jedoch temporär von der Verantwortung das Fahrzeug zu führen. Der Fahrer als jederzeit verfügbare Rückfallebene fällt somit weg. Daher ergibt sich hier neben der nötigen Zusicherung, dass das System nur eingreift, wenn dies nötig ist auch, dass ein solches System in allen Situationen korrekt und zum richtigen Zeitpunkt eingreift. Aus diesen Gründen spielen hier auch fehlende Reaktionen (false negatives) eine entscheidende Rolle für die Betriebssicherheit und ein Fail-operational Sicherheitskonzept wird benötigt.

Eine HAF-Funktion muss komplexe Umgebungen wahrnehmen und in diesen operieren können. Die Umwelt kann also nicht statisch beschrieben werden, da für das Verhalten die zeitlichen und dynamischen (reaktiven) Aspekte eine zentrale Rolle spielen. Daher ist ein dynamischer Ansatz nötig um die komplexe Umwelt und deren zeitliche Abfolge modellieren zu können. Hierzu eignet sich ein Szenarien-basierter Ansatz, der auch in PEGASUS verfolgt wird.

Eine besondere Herausforderung für das Testen von hochautomatisierten Fahrfunktionen ist, dass Unfälle zwar relativ gut aus vorhandenen Daten rekonstruiert werden können, sich allerdings die Frage stellt, ob die Ursachen für kritische Szenarien für die Automation die gleichen sind, wie für den Menschen. So könnten beispielsweise Reflexionen von metallischen Objekten (z.B. Leitplanken) zu einer fehlerhaften Erkennung von Objekten durch einen Radar-Sensor führen. Solche Ursachen für plötzliches Bremsen oder Ausweichen sind für Menschen nicht als Unfallursachen hinterlegt. Für hochautomatisierte Fahrfunktionen existieren derzeit noch keine umfangreichen Datenbanken zum beobachteten Unfallgeschehen, also sind mögliche kritische Szenarien nicht a priori bekannt.

Zusätzlich verhält sich die Kritikalität von Fahrfunktionen gegebenenfalls hochgradig unstetig in den Parametern der Umgebungsmodellierung: Algorithmen treffen diskrete Entscheidungen, deren Schwellen insbesondere durch die Nutzung von Machine Learning Verfahren nur teilweise bekannt sind. Beispielsweise können nur wenige, mit dem menschlichen Auge kaum sichtbare, Unterschiede in Bildern zu einer falschen Objektklassifikation mit hoher Konfidenz führen (siehe z.B. (Akhtar, 2018)). Es reicht also keineswegs aus sich bei der Identifikation von kritischen Szenarien auf eine Kombination von vorhandenen Fahrdaten und Variationsmethoden zu verlassen. Zusätzlich sollten kritische Szenarien frühzeitig im Entwicklungsprozess mit Hilfe von Expertenwissen identifiziert werden.

Obwohl man dieser Problematik prinzipiell mit einer vollständigen Charakterisierung aller Szenarien im Betriebsbereich der HAF-Funktion begegnen könnte, ist es aussichtslos alle für die HAF-Funktion relevanten Situationen und Szenarien konkret zu beschreiben (Vollständigkeitsdilemma). Folglich ist es auch schwierig angemessenes Verhalten der HAF-Funktion für die jeweiligen Situationen und Szenarien zu definieren. Die intendierte Funktionalität kann daher weder als sicher, noch als vollständig spezifiziert angenommen werden (SOTIF). Diese Problematik wird im kürzlich erschienenen Standard (ISO/PAS 21448, 2019) bereits behandelt, jedoch nur bis SAE Level 2.

Um die oben genannten Punkte zu adressieren, ergibt sich somit die Notwendigkeit die bestehende Gefahren- und Risikoanalyse für die Anwendung auf das hochautomatisierte Fahren anzupassen. Diese erweiterte G&R-Analyse sollte bereits in der Konzeptphase der HAF-Funktion angewendet werden, sodass die Ergebnisse in den Entwicklungsprozess mit einfließen können. Mit diesem Ziel wurde die Methode zur Identifikation und Quantifizierung von Automationsrisiken (Automationsrisikenmethode) entwickelt.

2.3 Ansatz & Zielsetzung der Automationsrisikenmethode

Die Automationsrisikenmethode ist eine erweiterte Sicherheitsanalyse und dient dem Ziel neue Risiken und deren Ursachen, die durch die Einführung hochautomatisierter Fahrfunktionen entstehen, zu identifizieren und zu quantifizieren. Im Rahmen dieser Analyse werden insbesondere die für eine Gefährdung ursächlichen Umgebungsbedingungen identifiziert und in Form von Parameterbereichen logischer Szenarien beschrieben. Dies ermöglicht im späteren Testprozess ein zielgerichtetes Testen und unterstützt die Argumentation für eine ausreichende Testfallabdeckung. Durch die Quantifizierung und die Bewertung des Risikos solcher Szenarien können zusätzliche Anforderungen (Sicherheitsziele) und Nachweisverpflichtungen für das Testen abgeleitet werden.

Zusätzlich kann die Analyse der Automationsrisiken durch Identifikation von kritischen Parameterbereichen einen Beitrag zur vollständigen Repräsentation von kritischen Szenarien leisten. Dabei können zum einen komplett neue logische Szenarien identifiziert werden, die bisher nicht bekannt waren. Zum anderen können auch einzelne Parameter(-bereiche) von Szenarien, die sich durch die Analyse als kritisch herausgestellt haben, identifiziert werden. Beispielsweise könnte eine ungewöhnliche Kombination von Schildertypen bisher nicht betrachtet und modelliert worden sein, die der Automation allerdings potentiell Probleme bereitet. Letztlich können bereits bekannte logische Szenarien zwar alle relevanten Parameter enthalten, jedoch nicht die kompletten, als kritisch eingestuften Parameterbereiche abdecken.

Im Kontext von PEGASUS kann die Automationsrisikenmethode also einen Beitrag zur Vervollständigung der Szenariendatenbank (Pütz, 2017) leisten.

3 Begriffsdefinitionen und Hazard-Theorie

In diesem Abschnitt definieren wir einige wichtige Begriffe aus dem Bereich Safety und führen die Grundlagen der sogenannten **Hazard-Theorie** ein; für eine detaillierte Einführung verweisen wir auf (Ericson, 2005). Insbesondere gehen wir auch auf die entsprechenden Begriffsdefinitionen in den Standards (ISO 26262 , 2018) und (ISO/PAS 21448, 2019) ein.

3.1 Begriffsdefinitionen

Wir benutzen die folgenden englischen Begriffe, deren Definitionen aus (Avizienis, Laprie, Randell, & Landwehr, 2004) übernommen sind:

- **Safety** - absence of catastrophic consequences on the user(s) and the environment.
- **Service** - the service delivered by a system (in its role as a provider) is its behavior as it is perceived by its user(s); a user is another system that receives service from the provider.
- **Failure** - is an event that occurs when the delivered service deviates from correct service. A service fails either because it does not comply with the functional specification, or because this specification did not adequately describe the system function.
- **Error** - part of the total system state that may lead to its subsequent service failure.
- **Fault** - the adjudged or hypothesized cause of an error.

Bezüglich der Definitionen dieser Begriffe in der ISO 26262 weicht insbesondere die Definition des Begriffs Fault ab, indem sie in (Avizienis, Laprie, Randell, & Landwehr, 2004) deutlich allgemeiner als eine beliebige fehlerauslösende Ursache definiert ist und nicht zwangsläufig eine „abnormal condition“ sein muss. Insbesondere bleibt in der ISO 26262 eine Definition dieses Begriffs offen. Die offensichtliche Interpretation wäre eine Abweichung von der intendierten Funktionalität (Intended Functionality), die wir, leicht abgewandelt, definieren als

- **Intended Functionality** - what the system is intended to do [...] described by the functional specification in terms of functionality and performance.

Da wir im Rahmen der Automationsrisiken insbesondere auch Ursachen betrachten, die keine Abweichungen von der intendierten Funktionalität darstellen, verwenden wir die allgemeinere Definition des Begriffs Fault aus (Avizienis, Laprie, Randell, & Landwehr, 2004). Weiterhin möchten wir anmerken, dass unsere Definition der intendierten Funktionalität insbesondere auch die Definition der ISO/PAS 21448 („behavior specified for a system“) mit abdeckt.

3.2 Hazard-Theorie

Betrachten wir zunächst einige wichtige Definitionen aus der sogenannten **Hazard-Theorie**. In der ISO 26262 wird eine Gefährdung (Hazard) als „potential source of harm caused by malfunctioning behavior of the item“ definiert. Jedoch wird dort auch gleichzeitig auf die allgemeinere Definition „potential source of harm“ hingewiesen, wobei „harm“ durch „physical injury or damage to the health of persons“ beschrieben ist. Hieraus ergibt sich, dass die ISO 26262 ein „Hazardous Event“ als „combination of a hazard and an operational situation“ definiert.

Abbildung 1: Relation zwischen Hazard und Mishap (Ericson, 2005)

Während diese Definition den Gültigkeitsbereich der ISO 26262 passend abdecken und sie auch für den Fall von hochautomatisierten Fahrfunktionen durchaus sinnvoll anwendbar sind, wollen wir für die Betrachtung von Automationsrisiken insbesondere auch Gefährdungen (Hazards) betrachten, die nicht nur von einem „malfunctioning behavior of the item“ ausgelöst werden. Insbesondere betrachten wir auch Gefährdungen die vom intendierten Verhalten oder von Leistungsgrenzen (performance limitations) verursacht werden, also solche die im Zusammenhang mit SOTIF (safety of the intended functionality) stehen. Daher verwenden wir in dieser Arbeit die folgende, allgemeinere Definition einer Gefährdung (Hazard) nach (Ericson, 2005):

- **Hazard** - a potential condition that can result in a mishap or accident, given that the hazard occurs where a **mishap** is an actual event that has occurred and resulted in death, injury, and/or loss.

Die Beziehung zwischen Hazard und Mishap wird hierbei durch Abbildung 1 deutlich gemacht: Der Hazard wird beschrieben als „Vorher“-Zustand von potentiellen Bedingungen der durch einen Zustandsübergang zum Mishap wird, dem „Nachher“-Zustand mit den eigentlichen Konsequenzen. Auch in der Definition des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums (U.S. Department of Defense, 2012) wird der Begriff Hazard vergleichbar interpretiert und ist mit unserer Definition kompatibel:

- Any real or potential condition that can cause injury, illness, or death to personnel; damage to or loss of a system, equipment or property; or damage to the environment.

Abbildung 2: Die drei Komponenten eines Hazard (Ericson, 2005)

Nach (Ericson, 2005) sind an der Entstehung eines Hazard drei Komponenten beteiligt, veranschaulicht in Abbildung 2 anhand des sogenannten **Hazard Triangle**:

- **Hazardous Element (HE):** basic hazardous resource creating the impetus for the hazard (e.g. a hazardous energy source)
- **Initiating Mechanisms (IM):** triggers or initiator events causing the hazard to occur
- **Target/Threat (T/T):** person or thing that is vulnerable to injury and/or damage/mishap outcome and the expected consequential damage and loss.

Abbildung 3 zeigt die Zerlegung eines Hazard in seine Komponenten anhand eines Beispiels. Insbesondere wird hier deutlich, dass es für einen Hazard mehrere Auslöser (IMs) geben kann.

Abbildung 3: Beispiel für Komponenten eines Hazard (Ericson, 2005)

Abbildung 4 verdeutlicht, dass die Komponenten eines Hazard, insbesondere die IMs, möglicherweise nur in einer bestimmten Zeitabfolge einen Hazard auslösen und somit zum Mishap führen.

Abbildung 4: Wirkung der Hazard-Komponenten auf die Auslösung des Mishap (Ericson, 2005)

Im weiteren werden wir davon ausgehen, dass ein Hazard aus einer gefährlichen Komponente (Hazardous Element), einer Bedrohung (Threat) und einer oder mehreren auslösenden Mechanismen (Initiating Mechanisms) besteht. Um sprachliche Überschneidungen mit dem Bereich Security zu vermeiden, sprechen wir im restlichen Dokument nicht von einer Bedrohung (Threat), sondern ausschließlich von einem **Top Level Event (TLE)**. Weiterhin verzichten wir darauf die möglichen Ziele (Targets) stets mit anzugeben, da dies in jedem Fall die an einem möglichen Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer sein werden. Dies führt zu unserer Definition eines **Hazardous Scenario**, das aus der Kombination eines **Basisszenarios (Basic Scenario)** und einer **Gefährdung (Hazard)** besteht.

4 Überblick über etablierte und neue Ansätze zur Gefahren- und Risikoanalyse

Wie bereits in Abschnitt 2.2 argumentiert wurde, können bestehende Verfahren zur Gefahren- und Risikoanalyse nicht ohne weiteres auf hochautomatisierte Fahrfunktionen angewendet werden. Im Folgenden stellen wir kurz einige dieser bereits existierenden Verfahren vor, um darauf aufbauend die von OFFIS entwickelte Methode zu erläutern.

4.1 Failure modes and effects analysis (FMEA)

Bei der **Failure modes and effects analysis** (FMEA) werden die Auswirkungen von Fehlern auf das System induktiv (bottom-up) untersucht. Dazu wird unerwünschtes Verhalten identifiziert und eine Liste von möglichen Gründen gemeinsam mit ihren Auftretswahrscheinlichkeiten und ihren Schweregraden erstellt. Anschließend werden diesen Fehlern Kennzahlen zugeordnet um deren Schwere zu klassifizieren. Das grundlegende Problem der FMEA besteht darin, dass sie immer nur einen Fehler gleichzeitig betrachtet. Somit ist diese Methode nicht geeignet die Auswirkungen komplexer Interaktionen mehrerer Fehler zu untersuchen. FMEA wird in dieser Arbeit nicht verwendet und wurde hier ausschließlich der Vollständigkeit wegen erwähnt. Für eine umfassende Beschreibung der FMEA-Prozedur verweisen wir auf den zugehörigen Standard (IEC, 2006).

4.2 Hazard and operability study (HAZOP)

Die sogenannte **Hazard and operability study** (HAZOP) wurde in den 1970er Jahren in der chemischen Industrie entwickelt und dort erfolgreich eingesetzt. Ab den 1990er Jahren wurde HAZOP auch in anderen Bereichen eingesetzt und schließlich auch für den Automobilbereich angepasst. Bei HAZOP handelt es sich weder ausschließlich um eine top-down noch um eine bottom-up-Methode, da sie sowohl Folgen als auch Ursachen identifiziert. Daher ist HAZOP gut als erster Schritt einer Gefährdungsanalyse geeignet und wird häufig gemeinsam mit einer anschließenden Fault Tree Analysis (FTA) angewendet um die für FTA benötigten Top Level Events (Gefährdungen) zu identifizieren. Dies ist insbesondere deswegen eine sinnvolle Kombination, da HAZOP nur einzelne Abweichungen vom Idealzustand untersucht, nicht aber die Verkettung mehrerer Abweichungen. Das Zusammenspiel verschiedener möglicher Ursachen für eine Gefährdung wird dann aber in der FTA betrachtet.

Im Allgemeinen wird bei HAZOP der Brainstorming Ansatz systematisiert um signifikante Abweichungen vom spezifizierten Verhalten zu untersuchen und mögliche Gefährdungen zu identifizieren. Hierzu wird eine Gruppe von Menschen eingesetzt, die das System von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachten und aus unterschiedlichen Fachbereichen stammen. So wie in Abbildung 5 angedeutet, werden ausgewählte Schlüsselworte (Keywords) auf Prozessvariablen und Komponenten des Systems angewandt um systematisch Abweichungen vom Idealzustand zu untersuchen. Dabei werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, bereits mögliche Ursachen, deren Folgen sowie potentielle Gegenmaßnahmen identifiziert.

Komponente	Prozessvariable	Keyword	Mögliche Ursache	Folgen	Mögliche Gegenmaßnahmen
Kühlwassertemperatursensor	Kühlwassertemperatur	no	Sensor ist defekt	Kühlwassertemperatur kann nicht gemessen werden, Gefahr von Überhitzung	Warnung vor fehlendem Temperatur-Update

Abbildung 5: Beispiel für (die erste Zeile) einer HAZOP Tabelle

An dieser Stelle verweisen wir auf den Standard (IEC, 2002), der eine ausführliche Beschreibung der HAZOP-Prozedur liefert. In dieser Arbeit benutzen wir eine Erweiterung von HAZOP, welche auf hochautomatisierte Fahrfunktionen angewendet werden kann (siehe Abschnitt 5.2).

4.3 Fault Tree Analysis (FTA)

Die **Fault Tree Analysis (FTA)** ist eine weit verbreitete Methode um Fehlerketten zu identifizieren und wurde ursprünglich für ballistische Raketen entwickelt. Eine hervorragende Übersicht über die Methode bietet das bekannte Fault Tree Handbook (Vesely, 1981). Die FTA verfolgt ein Top-Down-Vorgehen, d.h. sie startet mit einer bestimmten Gefährdung (Hazard), genannt Top Level Event (TLE), um dann systematisch und iterativ Ursachen für diese Gefährdung zu identifizieren und diese mit Hilfe von boolescher Algebra logisch zu verknüpfen bis sie hinreichend genau spezifiziert wurden, bis hin zu Basic Events. Die FTA ist jedoch nicht geeignet um Gefährdungen zu identifizieren, sondern benötigt immer ein Top Level Event als Eingabe.

Bei **quantitativen Fehlerbäumen** werden im Anschluss an die Erstellung des Fehlerbaums minimale auslösende Ereignismengen, sogenannte Minimal Cut Sets, identifiziert und mit Hilfe von Auftretenswahrscheinlichkeiten der identifizierten Basic Events eine Auftretenswahrscheinlichkeit des Top Level Events berechnet. Klassische quantitative Fehlerbäume gehen davon aus, dass jedes Top Level Event durch Fehler anderer Systemkomponenten verursacht wird. Diese Annahme ist für hochautomatisierte Fahrfunktionen nicht mehr haltbar, da nicht nur Fehler anderer Komponenten, sondern insbesondere auch Umgebungsbedingungen, Fehler auslösen oder diese propagieren können.

Abbildung 6: Einfaches Beispiel eines Fehlerbaums

Die Abhängigkeiten der Fehlfunktionen von Umgebungsbedingungen sind in einem klassischen quantitativen Fehlerbaum also gar nicht darstellbar.

Grundsätzlich besteht bei der FTA das Problem, dass Abhängigkeiten zwischen den Fehlern nicht immer bekannt sind. Deshalb wird die FTA oft durch eine Common Cause Analyse (CCA) bzw. Particular Risk Analyse (PRA) ergänzt. Dieses Problem besteht natürlich auch wenn man mit Hilfe von Fehlerbäumen hochautomatisierte Fahrfunktionen analysieren möchte.

4.4 System-Theoretic Process Analysis (STPA)

Die **System-Theoretic Process Analysis (STPA)** ist eine relativ neue Methode zur Gefahrenanalyse (Leveson, 2012), welche das auf der Systemtheorie basierende Unfallmodell STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes) verwendet. In diesem Unfallmodell entstehen Gefahren durch unbehandelte Umwelteinflüsse, unbehandelte oder unkontrollierte Komponentendefekte, unsichere Interaktionen zwischen Komponenten oder durch nicht ausreichend koordinierte Control-Actions (Kontrollaktionen) zwischen verschiedenen Regelkreisen. Weiterhin wird in STAMP Safety als Emergent Property verstanden, welche auftritt, wenn Systemkomponenten miteinander in einem größeren Kontext miteinander agieren. Im Unterschied zu dem Absicherungsprozess der ISO 26262 und den meisten anderen Sicherheitsanalysemethoden (wie z.B. FTA oder FMEA) werden hier also nicht ausschließlich Defekte/Fehlfunktionen von Komponenten betrachtet, sondern eben auch Emergent Properties. Basierend auf diesem Unfallmodell identifiziert eine STPA unsichere Kontrollaktionen.

Im ersten Schritt werden potentielle Unfälle (Accidents) und Gefährdungen (Hazards) identifiziert, wobei die Definitionen der Begriffe Hazard und Accident (und deren Relation) mit unseren Definitionen von Hazard und Mishap (siehe Abschnitt 3.2) kompatibel sind.

Im nächsten Schritt wird die Control Loop (Kontrollstruktur) des zu analysierenden Prozesses (bzw. Systems) erstellt. Anschließend werden potentiell unsichere Kontrollaktionen mit einem Keyword-basierten Ansatz identifiziert. Hierbei werden vier Klassen von unsicheren Kontrollaktionen betrachtet:

- 1) Control Action, die für Sicherheit nötig ist, wird nicht bereitgestellt (Omission-Failure)
- 2) Unsichere Control Action wird bereitgestellt (Commission-Failure)
- 3) Potentiell sichere Control Action wird zu früh/zu spät bereitgestellt (Timing-Failure)
- 4) Control Action wird zu früh/zu spät gestoppt (Timing-Failure)

Aus den hierbei identifizierten unsicheren Kontrollaktionen werden anschließend sogenannte Safety Constraints abgeleitet. Der nächste Schritt besteht darin die Ursachen (Causal Factors) für das Auftreten der zuvor identifizierten unsicheren Kontrollaktionen zu identifizieren. Die hier innerhalb des Control Loops identifizierten Ursachen helfen dabei, die zuvor definierten Safety Constraints zu Safety Requirements zu verfeinern.

In unserem Kontext fehlen der STPA jedoch bestimmte Eigenschaften, welche die Quantifizierung von Gefährdungen (bzw. Ursachen) ermöglichen. Da der explorative Teil unserer Sicherheitsanalyse durch HAZOP abgedeckt wird, eignet sich eine FTA anschließend besser zur Quantifizierung, da hierbei komplexe Zusammenhänge mit Hilfe der booleschen Algebra besser dargestellt werden können.

5 Methode zur Identifikation von Automationsrisiken für HAF-Funktionen

Im Folgenden beschreiben wir die von OFFIS entwickelte Methode zur Identifikation von Automationsrisiken der Klasse 1. Die Methode ist eine iterative Gefahren- und Risikoanalyse für hochautomatisierte Fahrfunktionen (HAF-Funktion), die (wie in Abbildung 7 zu sehen ist) aus fünf Hauptschritten besteht. Als durchgängiges Anwendungsbeispiel einer HAF-Funktion mit SAE Level 3 wird hierbei der Autobahn-Chauffeur aus PEGASUS betrachtet, auf den die vorgestellte Methode im Anschluss an jeden (Teil-)Schritt exemplarisch angewendet wird.

Abbildung 7: Methode zur Identifikation von Automationsrisiken der Klasse 1

5.1 Schritt (1): Funktionsmodellierung

Zu Beginn wird in Schritt (1) Funktionsmodellierung die Funktionsarchitektur sowie die intendierte Funktionalität soweit wie möglich spezifiziert. Diese Spezifikation dient als Ausgangspunkt für den in Abbildung 7 dargestellten Prozess und wird in diesem iterativ verfeinert (angedeutet durch die gestrichelten Pfeile zurück zu Schritt (1)). Die Ziele sind hierbei, dass die Spezifikation möglichst vollständig und konsistent ist und dass das spezifizierte Verhalten sicher ist (d.h. jede Implementierung dieses Verhaltens ist sicher).

5.1.1 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

In PEGASUS dient die Beschreibung des Autobahn-Chauffeurs als Fallbeispiel einer HAF-Funktion mit SAE Level 3 um die Anwendbarkeit der Methodik zu zeigen. Um die hier besprochene Methode anwenden zu können, wurde die in der Beschreibung enthaltene Funktionsarchitektur verfeinert und die einzelnen Funktionskomponenten konkreter ausgestaltet. Abbildung 8 zeigt Ausschnitte der verfeinerten Architektur des Autobahn-Chauffeurs. Der linke Teil stellt im Wesentlichen die in der Beschreibung des

Autobahn-Chauffeurs enthaltene Grobarchitektur dar (ergänzt um Datenfluss zwischen den einzelnen Komponenten) und auf der rechten Seite sind die von uns vorgenommenen Verfeinerungen der Umfoldsensoren, der Frontkamera und der Situationsinterpretation dargestellt. Insgesamt wurde jeder Pfeil auf der linken Seite von Abbildung 8 um die Inputs & Outputs der jeweiligen Komponenten ergänzt (aufgrund von Platzgründen hier ausgelassen).

Abbildung 8: Verfeinerte Funktionsarchitektur des Autobahn-Chauffeurs

5.2 Schritt (2): Gefährdungsanalyse

Diese verfeinerte Funktionsarchitektur dient als Einstieg in den Schritt (2) Gefährdungsanalyse. Dieser Schritt hat das Ziel die potentiell durch die Funktion entstehenden Gefährdungen, deren Ursachen im System sowie mögliche Auslöser aus der Umgebung des Fahrzeugs zu identifizieren. Hier liegt der Fokus insbesondere auf Gefährdungen, die nicht durch zufällige Hardwarefehler (random hardware faults) sondern durch Leistungsgrenzen (performance limitations) oder funktionale Unzulänglichkeiten (functional insufficiencies) in der Wahrnehmung, Modellierung und Interpretation der Umgebung als auch in der Planung von Manövern und Trajektorien entstehen. Darunter fällt dementsprechend auch die Sicherheit der intendierten Funktionalität, die im kürzlich veröffentlichten Standard (ISO/PAS 21448, 2019) adressiert wird. Die Gefährdungsanalyse für HAF-Funktionen ist in zwei Schritte (2.1) und (2.2) aufgeteilt, die nun im Folgenden detailliert beschrieben werden.

5.2.1 Schritt (2.1): Szenarien-basierte Identifikation von Gefährdungen für HAF auf Fahrzeugebene

Zunächst werden unabhängig von der konkret entwickelten Fahrfunktion alle auf Fahrzeugebene möglichen Fehlverhalten des Ego-Fahrzeugs in allen definierten Basisszenarien betrachtet. Für jede dieser Kombinationen wird systematisch bestimmt, welche beobachtbaren Auswirkungen dieses Verhalten hat, welche Gefahren daraus potentiell erwachsen können und welche zusätzlichen Umgebungsbedingungen gegeben sein müssen, damit dies zu einer Gefährdung führt. Um eine

systematische Ausführung der entsprechenden Schritte zu gewährleisten, werden die Ergebnisse dieses Schrittes in einer Tabelle festgehalten.

Die Tabelle beginnt mit einer eindeutigen ID um die einzelnen Zeilen in den folgenden Schritten referenzieren zu können. Darauf folgt die Auswahl eines Basisszenarios aus einer Menge von Basisszenarien. Die Wahl der Basisszenarien geschieht in Abhängigkeit des Betriebsbereichs (Operational Design Domain, kurz: ODD) der hochautomatisierten Fahrfunktion.

In dem gewählten Basisszenario werden nun Basismanöver betrachtet, wie z.B. die von (Tölle, 1996) und (Reschka, 2017) definierten Basismanöver, die ein (automatisiertes) Fahrzeug ausführen kann: **Anfahren, Folgen, Annähern** (enthält Bremsen), **Passieren, Kreuzung überqueren, Fahrspurwechsel, Abbiegen, Umkehren, Parken, Sicheres Anhalten**. Nun wird beobachtet in welchem Kontext ein solches Verhalten als korrekt angesehen wird um anschließend inkorrektes Verhalten mit Bezug auf den Kontext zu spezifizieren. Dies wird mit Hilfe eines Keyword-basierten Ansatzes realisiert. Dabei wird eine Liste von relevanten Keywords sukzessive auf ihre Anwendbarkeit auf das betrachtete Manöver geprüft. Falls sich daraus eine relevante Abweichung ergibt wird diese in der Spalte „Incorrect Vehicle Behavior“ eingetragen.

Basierend auf dem inkorrekten Verhalten werden die beobachtbaren Effekte dieses Verhaltens im Szenario beschrieben (Spalte „Observable Effect(s) in Scenario“) um daraus potentielle Gefahren abzuleiten (Spalte „Potential Threat“). Zudem können zusätzliche Umgebungsbedingungen angegeben werden, die notwendig sind damit die Gefährdung eintritt (Spalte „Additional Scenario Conditions Necessary for Threat“).

Wichtig zu erwähnen ist, dass das Ergebnis dieses Schritts durch seine Unabhängigkeit von der konkreten Fahrfunktion für die Entwicklung anderer Fahrfunktionen mit dem gleichen Betriebsbereich wiederverwendet werden kann. Somit fällt also der Aufwand zur Erstellung dieser Hazard-Liste auf Fahrzeugebene nicht für jede Entwicklung an, sondern nur für bisher noch nicht betrachtete ODDs bzw. ODD-Teile.

5.2.1.1 Vorgehen: Identifikation von Gefährdungen für HAF auf Fahrzeugebene

Benötigte Inputs:

- Menge an Basisszenarien
- Menge an Basismanövern
- Liste von Keywords

Vorgehen:

- 1) Für jedes Basisszenario und jedes Basismanöver:
 - a) Ermittle ob bzw. unter welchen Kontextannahmen das Basismanöver in dem Basisszenario ein korrektes Verhalten darstellt und trage dies in die Spalte „Correct if (context)“ ein. Falls mehrere Bedingungen existieren können, wird für jede neue Bedingung eine neue Zeile eröffnet.

- b) Betrachte anhand der Keywordliste systematisch Abweichungen von dem korrekten Verhalten, d.h. Abweichungen von der korrekten Ausführung des Manövers oder Abweichungen von notwendigen Kontextannahmen damit das Manöver überhaupt korrekt sein kann. Trage dazu jedes Keyword in einer neuen Zeile in der Spalte „Deviation“ ein und trage das aus der Anwendung des Keywords auf das Basismanöver oder die Kontextannahmen resultierende Fehlverhalten des Fahrzeugs in die Spalte „Incorrect Vehicle Behavior“ ein.
 - c) Wenn ein Keyword nicht sinnvoll anwendbar ist oder sich aus dessen Anwendung kein Fehlverhalten ergibt, trage „nicht anwendbar“ bzw. „kein Fehlverhalten“ in die Spalte „Incorrect Vehicle Behavior“ ein um zu dokumentieren, dass das Keyword betrachtet wurde.
- 2) Für jedes ermittelte inkorrekte Fahrzeugverhalten (Incorrect Vehicle Behavior):
- a) Bestimme den beobachtbaren Effekt der sich aus diesem Verhalten im betrachteten Szenario ergibt in der Spalte „Observable Effect(s) in Scenario“. Dieser kann auch äquivalent zum inkorrekten Fahrzeugverhalten sein.
 - b) Spezifiziere in der Spalte „Additional Scenario Conditions Necessary for Threat“ welche zusätzlichen Bedingungen ein Szenario erfüllen muss damit der beobachtete Effekt auch zu einer Gefährdung führt. Dies sind also keine Bedingungen, die zum Auftreten dieses Effektes führen, sondern diesen derart verschärfen, dass es zu einer Gefährdung kommt. Sofern es mehrere alternative Bedingungen gibt, die zur gleichen Gefährdung führen, wähle jene aus, die potentiell am wahrscheinlichsten ist. Sofern es mehrere alternative Bedingungen gibt, die zu unterschiedlichen Gefahren führen, führe jene auf die zu der schwerwiegenderen Gefahr führen.
 - c) Spezifiziere in der Spalte „Potential Threat“ die potentielle Gefahr, die aus der Kombination des Fehlerverhaltens und der verschärfenden Umgebungsbedingung folgt. Existieren mehrere Gefahren, wähle jene mit dem höchsten Schweregrad aus.

5.2.1.2 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

Für die exemplarische Anwendung auf den Autobahn-Chauffeur verwenden wir als Basiszenarien, die im Rahmen des PEGASUS-Projekts definierten Grundszenarien: **Vorausfahrer**, **Langsamer Einscherer** (von links oder rechts), **Überholender Einscherer** (von links oder rechts), **Langsamer Abdränger** (von links oder rechts), **Abdränger** (von links oder rechts), **Schneller Abdränger** (von links oder rechts), **Zurückfallender Auffahrer** (von links oder rechts), **Einscherender Auffahrer** (von links oder rechts) und **Auffahrer**. Diese wurden hauptsächlich durch das PEGASUS Teilprojekt 3 auf Layer 4 (Objects) des 6-Layer-Model definiert. Als Basismanöver verwenden wir die oben genannte Liste, reduziert auf jene Manöver die auf der Autobahn möglich und erlaubt sind: **Anfahren**, **Folgen**, **Annähern** (enthält **Bremsen²⁾**, **Passieren**, **Fahrspurwechsel** und **Sicheres Anhalten**.

Als Keywordliste verwenden wir eine kombinierte Liste aus

- den klassischen HAZOP-Keywords: **no**, **less**, **more**, **too early**, **too late**

² Daher nennen wir es zum klareren Verständnis *Verzögern/Bremsen*.

- spezifischen Keywords für Fahrassistenzsysteme nach dem Sense-Plan-Act Paradigma aus (Bagschik, Reschka, Stolte, & Maurer, 2016): **nonexistent, too large, too small, too many, too few, not relevant, physically not possible**
- durch STPA inspirierte Keywords: **provided in inappropriate context, stopped too soon, provided too long**
- zusätzliche Keywords, die während der Anwendung auf den Autobahn-Chauffeur als relevant identifiziert wurden: **outdated, misapprehended, inappropriate, falsified, too slow, too fast**
- dem Keyword, das nur anzuwenden ist wenn alle anderen nicht anwendbar sind, da es sehr generisch ist: **wrong**

In Abbildung 9 ist das Vorgehen für den Anwendungsfall Autobahn exemplarisch für die Kombination aus dem Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“ (oder in PEGASUS: slower turn into path challenger from the left) und dem Basismanöver „Verzögern/Bremsen“ dargestellt. Dieses Basismanöver ist korrekt falls der Sicherheitsabstand nach vorne unterschritten wurde. Nun werden verschiedene Abweichungen über die Keywords aus der Keywordliste gebildet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in dieser Tabelle nur jene Abweichungen aufgelistet, die in diesem Beispiel tatsächlich relevant sind und potentiell zu einer Gefährdung führen. In der tatsächlichen Anwendung sollten aber auch jene Keywords eingetragen werden, die nicht anwendbar waren oder zu keiner Gefährdung führen können, um genau diese Bewertung zu dokumentieren. Für jedes identifizierte inkorrekte Verhalten wird beschrieben wie sich dieses im Szenario beobachten lässt. In Zeile 1, beispielsweise, bedeutet das Ausbleiben eines notwendigen Bremsmanövers, dass das Ego-Fahrzeug aus Beobachtersicht konstant weiterfährt. Dies kann potentiell zu einer Front- oder Seitenkollision mit dem Einscherer führen, allerdings nur wenn dieser mit einer kritischen Time-To-Collision (TTC) einschert, z.B. wenn er mit deutlich geringerer Geschwindigkeit als das Ego-Fahrzeug einschert. Abbildung 10 zeigt die gleiche Tabelle für das Basismanöver „Spurwechsel“ im selben Basisszenario.

Hazardous Scenario = Basic Scenario + Hazard				Initiating Mechanism (IM)		Initiating Mechanism (IM)		Top Level Event (TLE)
Hazard = HE + TLE + IM				Initiating Mechanism (IM)		Initiating Mechanism (IM)		Top Level Event (TLE)
ID	Basic Scenario	Basic Maneuver	Correct if (context)	Deviation	Incorrect Vehicle Behavior	Observable Effect(s) in Scenario	Additional Scenario Conditions Necessary for TLE	Potential TLE
1	Langsamer Einscherer von links	Verzögern/Bremsen	Abstand voraus < Sicherheitsabstand	no	Notwendiges Bremsmanöver wird nicht eingeleitet	Ego fährt konstant weiter	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer
2				less	Notwendiges Bremsmanöver erfolgt nicht "stark" genug	Ego bremsst nicht stark genug um Kollision mit Einscherer zu verhindern	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer
3				more	Notwendiges Bremsmanöver erfolgt "zu stark"	Ego bremsst stärker als notwendig um Sicherheitsabstand zu Einscherer wiederherzustellen	Folgefahrfahrzeug auf Ego-Fahrstreifen oder aktuell auf Ego-Fahrstreifen wechselndes Folgefahrfahrzeug	Heck-/Seitenkollision mit Folgefahrfahrzeug
4						Ego bremsst stärker als es die Witterungsbedingungen erlauben => Ausbrechen des Fahrzeugs	-	Kollision mit umgebenden Bebauungen
5						Verkehrsteilnehmer in Umgebung von Ego	Kollision mit umgebenden Verkehrsteilnehmern	
6				too early	Notwendiges Bremsmanöver wird zu früh eingeleitet	Ego bremsst früher als von anderen VT erwartet	Folgefahrfahrzeug auf Ego-Fahrstreifen oder aktuell auf Ego-Fahrstreifen wechselndes Folgefahrfahrzeug	Heck-/Seitenkollision mit Folgefahrfahrzeug
7				too late	Notwendiges Bremsmanöver wird zu spät eingeleitet	Ego bremsst zu spät um Kollision mit Einscherer zu verhindern	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer
8				provided in inappropriate context	Unnötiges Bremsmanöver wird durchgeführt	Ego bremsst ohne erkennbaren Grund	Folgefahrfahrzeug auf Ego-Fahrstreifen oder aktuell auf Ego-Fahrstreifen wechselndes Folgefahrfahrzeug	Heck-/Seitenkollision mit Folgefahrfahrzeug
9				stopped too soon	Bremsmanöver wird zu früh beendet	Ego beendet Bremsvorgang obwohl dieser hätte weitergeführt werden müssen um Kollision mit Einscherer zu verhindern	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer
10				provided too long	Bremsmanöver wird zu lange durchgeführt	Ego bremsst länger als notwendig	Folgefahrfahrzeug auf Ego-Fahrstreifen oder aktuell auf Ego-Fahrstreifen wechselndes Folgefahrfahrzeug	Heck-/Seitenkollision mit Folgefahrfahrzeug

Abbildung 9: Beispiel für Tabelle zur Identifikation von Gefährdungen auf Fahrzeugebene (Verzögern/Bremsen)

11	Spurwechsel	Zielspur ist frei	no	Notwendiger Spurwechsel wird nicht eingeleitet	Ego fährt konstant weiter oder beschleunigt	Einscherer mit kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer	
12					Ego bremst	Einscherer mit TTC, sodass Bremsen nicht ausreicht um Kollision zu verhindern	Front-/Seitenkollision mit Einscherer	
13			too early	Notwendiger Spurwechsel wird zu früh eingeleitet	Ego wechselt Spur früher als es notwendig wäre um Kollision zu vermeiden	-	-	-
14			too late	Notwendiger Spurwechsel wird zu spät eingeleitet	Ego wechselt Spur später als es notwendig wäre um Kollision mit Einscherer zu vermeiden	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer	
15			provided in inappropriate context	Spurwechsel obwohl Zielspur belegt	Ego wechselt Spur obwohl Fahrzeug oder Objekt auf Zielspur	Fahrzeug oder Objekt auf Zielspur	Seitenkollision mit Fahrzeug oder Objekt auf Zielspur	
16				Unnötiger Spurwechsel wird durchgeführt	Ego wechselt Spur obwohl dies nicht notwendig ist um Kollision mit Einscherer zu verhindern	Folgefahrgewert auf Zielfahrspur rechnet nicht mit plötzlichem Spurwechsel vom Ego	Heck-/Seitenkollision mit Folgefahrgewert	
17			stopped too soon	Notwendiger Spurwechsel wird zu früh beendet	Ego wechselt Spur nicht vollständig d.h. fährt zwischen den Spuren	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer	
18			provided too long	Notwendiger Spurwechsel wird zu lange durchgeführt	Ego fährt bei Spurwechsel zu weit auf Begrenzung zur nächsten Spur/Fahrbahnrand	Fahrzeuge oder Objekte auf übernächster Fahrspur	Heck-/Seitenkollision mit Fahrzeug oder Objekt auf übernächster Spur	
19			too slow	Notwendiger Spurwechsel erfolgt zu langsam	Ego wechselt Spur mit zu geringer lateraler Geschwindigkeit => Spurwechsel dauert zu lange um Kollision mit Einscherer zu verhindern	Einscherer mit deutlich geringer Geschwindigkeit oder kritischer TTC	Front-/Seitenkollision mit Einscherer	
20			too fast	Notwendiger Spurwechsel erfolgt zu schnell	Ego wechselt Spur mit höherer lateraler Geschwindigkeit als physikalisch kontrollierbar => Fahrzeug bricht aus	-	Kollision mit umgebenden Bebauungen	
21						Verkehrsteilnehmer in Umgebung von Ego	Kollision mit umgebenden Verkehrsteilnehmern	

Abbildung 10: Beispiel für Tabelle zur Identifikation von Gefährdungen auf Fahrzeugebene (Spurwechsel)

5.2.2 Schritt (2.2): Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen für HAF

Im zweiten Schritt wird ebenfalls ein Keyword-basierter Ansatz verwendet um systematisch für jede Teilfunktion und jede mögliche Ausprägung des Tripels (Input, Computation, Output) zu untersuchen inwiefern diese zu Gefährdungen führen können. Diese Ausprägungen werden durch Kombination mit den Keywords erzeugt und daraufhin untersucht welche Effekte sich lokal, für das System (die HAF-Funktion) sowie für das Gesamtfahrzeug ergeben. Die daraus entstehende Tabelle ist in Abbildung 11 dargestellt. Auf der linken Seite im gelbbraunen Bereich werden systematisch alle Komponenten (Functional Units, FUs) der Funktionsarchitektur sowie deren Teilfunktionen betrachtet, welche als Tripel aus Input, Computation und Output dargestellt sind. Hier werden die Ergebnisse aus Schritt (1) benutzt. Auf die Elemente Computation und Output jeder Teilfunktion werden dann die Keywords aus einer Keywordliste systematisch angewendet. Dabei wird jeweils geprüft ob das daraus entstehende Verhalten inkorrekt und somit ein lokaler Fehler (Local Failure) oder eine funktionale Unzulänglichkeit (Functional Insufficiency) ist. Wenn dies der Fall ist werden im blauen Bereich der Tabelle die potentiell schlimmsten Folgen dieses lokalen Fehlers ermittelt (Bottom-Up, induktiv). Dies wird für jedes Basisszenario separat durchgeführt. Darauf basierend wird zunächst ein möglicher negativer Systemeffekt (innerhalb der HAF-Funktion) bestimmt und das daraus entstehende inkorrekte Verhalten auf Fahrzeugebene (Incorrect Vehicle Behavior) abgeleitet. Die weiteren Auswirkungen dieses Verhaltens wurden entweder bereits im vorherigen Teilschritt (2.1) identifiziert oder es wird, falls dies nicht der Fall ist, eine neue Zeile in die dortige Tabelle hinzugefügt mit dem neu identifizierten Fahrzeugverhalten.

Zusätzlich werden bereits einzelne lokale Wirkketten identifiziert. Dazu werden mögliche Ursachen innerhalb des Systems (System Causes) für die betrachteten Abweichungen genannt (sofern vorhanden) sowie jeweils auslösende Umgebungsbedingungen (Environmental Trigger). Als letzte Spalte in der Tabelle soll mit Hilfe einer Ordinalskala die Relevanz der auslösenden Umgebungsbedingung im Fall, dass ein Mensch das Fahrzeug führt, geschätzt werden. Falls auch ein Mensch mit der Umgebungsbedingung starke Schwierigkeiten hat, so kann argumentiert werden, dass diese kein neues Automationsrisiko darstellt und die dadurch induzierten Szenarien bereits in vorhandenen Messdaten zu finden sind. Zur Unterstützung dieser Bewertung der Relevanz für den Menschen können Messdaten benutzt werden.

Dies können unter anderem Unfalldaten sein (wie sie z.B. die GIDAS³ liefert), aber auch Daten aus Field Operational Tests (FOT), Naturalistic Driving Studies (NDS), Simulatorstudien oder Testfahrten.

Abbildung 11: Keyword-basierter Ansatz zur Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen

5.2.2.1 Vorgehen: Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen für HAF

Benötigte Inputs:

- Keywordliste
- Funktionsarchitektur des zu entwickelnden Systems mit Input/Output Schnittstellen zwischen den Komponenten (Functional Units, FUs) sowie deren interne Berechnungen (Computations)
- Menge an Basisszenarien
- Gefährdungstabellen aus Schritt (2.1) bzw. Kapitel 5.2.1

Vorgehen:

- 1) Für jede Functional Unit (FU):
 - a) Trage die FU in die Spalte „Functional Unit“ ein.
 - b) Für jede Computation dieser FU: Erstelle ein Tripel aus (Input, Computation, Output) und trage dieses in die gesammelten Spalten unter „Function“ ein.
 - c) Für jedes Tripel aus b): Prüfe jedes Keyword aus der Keywordliste auf seine Anwendbarkeit auf dieses Tripel in Bezug auf Abweichungen in der Berechnung (Computation) und im Ergebnis (Output).
 - d) Wenn eine mögliche Abweichung potentiell zu einer Gefährdung beitragen kann (wenn auch nur unter der Mitwirkung weiterer Faktoren oder anderer Abweichungen) beschreibe diese Abweichung in der Spalte „Local Failure“.
 - e) Falls mehrere lokale Fehler (Local Failures) zu der gleichen Abweichung möglich sind und diese potentiell unterschiedliche Folgen haben, lege eine neue Zeile für jeden weiteren lokalen Fehler an.
 - f) Ist ein Keyword nicht sinnvoll anwendbar, trage die Argumentation dafür in die Spalte „Local Failure“ ein um zu dokumentieren, dass dieses Keyword betrachtet wurde.
- 2) Für jeden Local Failure:

³ German In-Depth Accident Study - www.gidas.org

- a) Betrachte die Auswirkungen für jedes Basisszenario (Spalte „Basic Scenario“) und beschreibe die Auswirkungen auf das System bis hin zu den Systemgrenzen in der Spalte „System Effect(s) in Scenario“ anhand einer Kette von Effekten, die potentiell zu den schwerwiegendsten Gefährdungen führt. Existieren mehrere dieser Ketten erstelle eine Zeile für jede dieser Ketten und behandle diese getrennt weiter.
- 3) Für jeden System Effect:
 - a) Identifiziere daraus potentiell entstehendes inkorrektes Fahrzeugverhalten und verweise auf die ID aus der Tabelle aus Schritt (2.1) (Abschnitt 5.2.1). Ist dieses in der Tabelle noch nicht vorhanden, ergänze die Tabelle entsprechend.
 - b) Falls mehrere Ausprägungen von inkorrektem Fahrzeugverhalten entstehen können, erzeuge eine neue Zeile für jede weitere Ausprägung.
- 4) Für jeden Local Failure:
 - a) Identifiziere alle relevanten Ursachen innerhalb des Systems und beschreibe sie in der Spalte „System Cause“. Erzeuge für jede Ursache, die sich signifikant von den anderen unterscheidet und andere Auslöser in der Umgebung haben kann, eine eigene Zeile.
 - b) Sofern der Local Failure keine Ursache im System hat, sondern direkt von der Umgebung ausgelöst wird, verweise auf den Local Failure.
- 5) Für jeden System Cause (oder verlinkten Local Failure):
 - a) Identifiziere alle relevanten Auslöser in der Umgebung für diesen System Cause.
 - b) Beschreibe jene Auslöser in der Spalte „Environmental Trigger“ jeweils in einer eigenen Zeile. Vorrang haben die Auslöser, die für den Menschen mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit nicht relevant sind (möglichst niedrige W-Bewertung in nächster Spalte), da diese auf neue Auslöser in der Umgebung und damit auf neue kritischen Szenarien für die HAF-F (neue „Automationsrisiken“) hindeuten.
- 6) Für jeden Environmental Trigger:

Befülle die Spalte „Trigger Relevant if Human Controls Vehicle“ mit einer Bewertung inwiefern die betreffende auslösende Umgebungsbedingung auch relevant ist, wenn ein Mensch ein nicht automatisiertes Fahrzeug (d.h. SAE Level < 2) führt. Verwende zur Bewertung die folgende Ordinalskala und bewerte im Zweifel den Menschen eher zu positiv, d.h. gebe eher niedrige W-Bewertungen ab. Gebe jeweils eine Begründung für die Bewertung an.

W0: Sehr unwahrscheinlich, dass der Auslöser für den Menschen relevant ist

W1: Unwahrscheinlich, dass der Auslöser für den Menschen relevant ist

W2: Keine Aussage möglich, inwiefern der Auslöser für den Menschen relevant ist

W3: Wahrscheinlich, dass der Auslöser für den Menschen relevant ist

W4: Sehr Wahrscheinlich, dass der Auslöser für den Menschen relevant ist

5.2.2.2 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

Ausgehend von dem Funktionsmodell und der Beschreibung des Autobahn-Chauffeurs wurden zunächst alle Input und Output Beziehungen der einzelnen Komponenten (Functional Units), sowie die zugehörigen Aktionen (Computations) der Komponenten dargestellt. Anschließend wurde auf jeden Input, Output und jede Computation jedes sinnvoll passende Keyword angewendet. In dem hier gezeigten Beispiel (siehe die zweite Zeile in der Tabelle in Abbildung 12) wird betrachtet, wie sich

Abweichungen in der FU Umfeldsensoren/Objekterkennung/Frontkamera und für das Tripel (Kamerabild, Segmentierung, Segmentiertes Kamerabild) im System Autobahn-Chauffeur auswirken. Ein lokaler Effekt innerhalb dieser Komponente, identifiziert durch Anwendung des Keywords „no“, besteht nun darin, dass keine Segmente im Kamerabild erkannt werden. Eine mögliche Auswirkung innerhalb des Systems (siehe die Spalte „System Effect(s) in Scenario“) ist, dass ein potentieller Einscherer von der Frontkamera nicht detektiert wird. Dies könnte dazu führen, dass ein notwendiges Brems- oder Ausweichmanöver nicht eingeleitet wird. Das entsprechende „Incorrect Vehicle Behavior“ erhält nun die IDs 1 und 11, in Korrespondenz zu den entsprechenden Zeilen in der Tabelle in Abbildung 9. Mögliche Ursachen hierfür könnten sein, dass die Kamera mangelnde Nachtsicht besitzt oder bei Dunkelheit nicht empfindlich genug ist. Diese Ursachen wiederum können durch die Umgebungsbedingung „starke Dunkelheit“ ausgelöst werden (Environmental Trigger). Im letzten Schritt (für diese Zeile) schätzen wir für den Auslöser „starke Dunkelheit“ die Relevanz für den Menschen als W4 ein, mit der Begründung das die menschliche Sicht bei Dunkelheit ebenfalls stark eingeschränkt ist.

Functional Unit	Function			Keyword	Local Failure / Functional Insufficiency	Basic Scenario	System Effect(s) in Scenario	Incorrect Vehicle Behavior	ID(s) of Incorrect Vehicle Behavior	System Cause	Environmental Trigger	Trigger relevant if Human Controls Vehicle?
	Input	Computation	Output									
Umfeld-sensoren > Front-kamera-> Objekterkennung	Kamera- bild (Stereo, Farbe)	Segmen- tierung	Segmen- tirtes Kamera- bild	no	Der Output "Segmentiertes Kamerabild" wird nicht erzeugt	Langsamer Einscherer von links	Einscherer wird von Frontkamera nicht detektiert => Manöverplanung ohne Kenntnis des Einscherers	Notwendiges Brems- oder Ausweichmanöver wird nicht eingeleitet	1, 11	HW-Ausfall oder Degradierung, Design-Fehler	-	W2
					Es sind keine Segmente im Kamerabild erkannt worden	Langsamer Einscherer von links	s.o.	s.o.	s.o.	Keine Nachtsicht, Mangelnde Empfindlichkeit bei Dunkelheit	Starke Dunkelheit	W4, da Mensch bei Dunkelheit auch schlecht sieht
				less, more	nicht sinnvoll anwendbar	-	-	-	-	-	-	-
				too early	Der Output "Segmentiertes Kamerabild" wird zu früh erzeugt und arbeitet auf alten Daten = "outdated"	Langsamer Einscherer von links	siehe outdated	siehe outdated	siehe outdated	siehe outdated	siehe outdated	siehe outdated
				too late	Der Output "Segmentiertes Kamerabild" wird zu spät erzeugt	Langsamer Einscherer von links	Einscherer wird zu spät erkannt => Planung von Manövern erfolgt zunächst ohne Kenntnis des Einscherers	Notwendiges Brems- oder Ausweichmanöver wird zu spät eingeleitet	7, 14	HW-Ausfall oder Degradierung, Design-Fehler	-	W2
					Der Output "Segmentiertes Kamerabild" enthält zu spät erkannte Segmente	Langsamer Einscherer von links	s.o.	s.o.	s.o.	-	Schlechte Sicht (Nebel, Dunkelheit, Verdeckung)	W4, da Mensch bei schlechter Sicht auch schlecht sieht
				nonexistent	äquivalent zu "no"	-	-	-	-	-	-	-
too large	Segmentiertes Kamerabild zu groß (Anzahl Pixel)	Langsamer Einscherer von links	Entfernung/Zeitlücke zu Einscherer wird überschätzt => Manöverplanung mit zu großer Zeitlücke	Notwendiges Brems- oder Ausweichmanöver wird zu spät eingeleitet oder erfolgt nicht "stark" bzw. schnell genug	2, 7, 14, 19	-	keine spezifizierbar	W2				

Abbildung 12: Identifikation funktionaler Unzulänglichkeiten mit gefährlichen Auswirkungen am Beispiel des Autobahn-Chauffeurs

5.3 Schritt (3): Wirkkettenanalyse

Falls in der Tabelle Umgebungsbedingungen als risikoauslösend (Environmental Trigger) identifiziert wurden, ist es notwendig die systemseitigen Ursachen und insbesondere die auslösenden Umgebungsbedingungen näher zu untersuchen und zwar mit dem Ziel alle Kombinationen von Auslösern zu identifizieren (während im vorhergegangenen Schritt (2) lediglich einzelne Ursachen und Umweltfaktoren betrachtet wurden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Die Notwendigkeit (oder das

Aussetzen) einer solchen Wirkkettenanalyse darf jedoch nicht ausschließlich von der W-Bewertung der Umgebungsbedingung abhängen, sondern muss von Experten beurteilt werden.

Die Wirkkettenanalyse (Schritt (3)) geschieht mittels einer erweiterten Fehlerbaumanalyse, die insbesondere das Ziel hat Design- und Spezifikationsfehler (Systematic Faults) zu identifizieren, die für Gefährdungen verantwortlich sind. Diese Fehler sind inhärent im System enthalten, führen aber üblicherweise nur unter zusätzlichen Bedingungen tatsächlich zu einer Gefährdung. Dies können andere Fehler im System sein, aber insbesondere auch Umgebungsbedingungen. Um diese identifizieren und modellieren zu können erweitern wir die Fehlerbaumanalyse um ein weiteres logisches Gatter (eine Variation des Inhibit-Gates), welches es ermöglicht Umgebungsbedingungen zu spezifizieren, die notwendig sind damit ein Fehler propagiert. Damit können Umgebungsbedingungen als Basisereignisse, die den darüber liegenden Fehler auslösen, modelliert werden. Im klassischen Fehlerbaum können dies ausschließlich systemseitige Fehler sein. In Abbildung 13 ist der Aufbau eines solchen **bedingten Fehlerbaums** schematisch dargestellt.

In diesem bedingten Fehlerbaum bildet eine in Schritt (2.1) (siehe Abschnitt 5.2.1) identifizierte Gefährdung das **Top Level Event** „H“ und damit die Wurzel des Fehlerbaums. Zudem wird das jeweilige Basisszenario „Z“ als geltend angenommen.

Ausgehend vom Top Level Event wird nun für jede mögliche **Abweichung** A(S) eines systemweiten Ausgangssignals S vom korrekten Verhalten, die unmittelbar zum Auftreten des Top Level Events führen kann, ein neuer Knoten erstellt und logisch mit dem Baum verbunden. Die möglichen Ursachen für diese Abweichungen werden unterschieden in

- (Zufällige) Hardwarefehler: dies sind E/E-Fehler (abgedeckt durch ISO 26262)
- (Systematische) Designfehler in Hardware oder Software: Abweichung der Implementierung von der Spezifikation (auch ISO 26262)
- (Systematische) Spezifikationsfehler: Fehler in der Spezifikation bzw. Unterspezifikation aufgrund von Falschannahmen (SOTIF) oder fehlender Systematik (ISO 26262)

Orthogonal zu diesen Fehlerklassen liegen

- Propagierte Fehler (d.h. der Input einer Komponente ist bereits fehlerhaft): dies können also zufällige sowie systematische Fehler sein.

Um systematische Fehler zu identifizieren stellen sich insbesondere die Fragen, wo der Unterschied zum Menschen liegt und welche Einflüsse Position, Fehlerbilder und Funktionsweise haben. Zusätzlich werden alle Kombinationen von Umgebungsbedingungen, unter denen dieser Fehler zum nächsten

Knotenpropagiert, durch ein **modifiziertes Inhibit-Gate** modelliert, siehe

Abbildung 14. Anschließend wird dieses Verfahren für jeden propagierten Fehler solange iterativ angewendet, bis man auf der Sensorik-Ebene angelangt ist oder die betrachteten Functional Units keinen weiteren Input bekommen und es somit keine propagierten Fehler geben kann. Im Allgemeinen ist dies keine gute Strategie um alle systematischen Fehler zu finden. Im Kontext von Automationsrisiken suchen

wir jedoch nach neuen Fehlern, die nicht bereits durch Erfahrungswerte und Unfalldatenbanken konventioneller Fahrzeuge abgedeckt sind.

Der Input auf Ebene der Sensorik ist die Umgebung. Daher wird in diesem Fall nach möglichen Eigenschaften der Umgebung gesucht, die zu einer Abweichung vom korrekten Verhalten führen können (Regentropfen vor Kameralinse, Reflexionen, Sonnenblendung, etc.). Als Strukturierungsmittel dienen dabei sowohl das abstrakte Umgebungsmodell (6-Layer-Modell), als auch die Unterschiede zum Menschen (wie bei systematischen Fehlern).

Abbildung 13: Wirkkettenanalyse ausgehend vom Top Level Event T im Szenario Z

5.3.1 Vorgehen: Wirkkettenanalyse

Benötigte Inputs:

- Hazard-Tabellen aus Schritt (2) bzw. Abschnitt 5.2
- Verfeinerte Funktionsarchitektur aus Schritt (1)

Für jedes Basisszenario Z und jedes darin potentiell auftauchende Top Level Event H:

- 1) Erstelle einen Fehlerbaum mit T als Top-Level Event und der allgemeinen Annahme, dass Z gilt. Setze $X \leftarrow H$.
- 2) Erstelle ein neues Ereignis für jede mögliche Abweichung A(S) eines Signals S, die zum Auftreten von X beitragen kann.
 - a) Hier fließt die Liste an möglichen gefährdungsauslösenden Signalabweichungen aus der HAZOP-Tabelle ein.
 - b) A(S) muss nicht hinreichend für das Auftreten von X sein, aber es muss Teil einer minimalen Kombination von Bedingungen sein, die in Ihrer Gesamtheit X auslösen können.

- 3) Für jedes $A(S)$: Bestimme alle Kombinationen mit anderen in 2) erstellten Ereignissen, die jeweils hinreichend für das Auftreten von X sein können.
 - a) Für jede Kombination: Verknüpfe die beteiligten Ereignisse über ein UND-Gatter.
 - b) Verbinde alle in 3)a) erstellten UND-Gatter über ein ODER-Gatter mit X .
- 4) Für jedes $A(S)$: Identifiziere alle möglichen Fehler der S -erzeugenden Komponente (Functional Unit, FU), die ursächlich für $A(S)$ sein können und erstelle für jede Ursache ein Ereignis F . Unterscheide dabei folgende Fehlerklassen:
 - a) (Zufällige) Hardwarefehler: Ausfall technischer Bestandteile der FU
 - b) (Systematische) Designfehler: Abweichung der Implementierung von der Spezifikation
 - c) (Systematische) Spezifikationsfehler: Nach Spezifikation erlaubtes, jedoch unsicheres Verhalten (unsicher spezifiziert oder unterspezifiziert)
- 5) Führe Schritt 2) mit $X \leftarrow A(S)$ für jedes $A(S)$ aus um propagierte Fehler (Fehler im Input der FU) zu identifizieren, die an der Auslösung von $A(S)$ direkt beteiligt sind.
- 6) Für jedes in 4) oder 5) erstellte Ereignis F bzw. $A(S)$:
 - a) Bestimme alle Kombinationen von Umgebungsbedingungen unter denen das Ereignis zu X führt und füge ein modifiziertes Sperrgatter oberhalb des Ereignisses hinzu. Überprüfe dazu systematisch das abstrakte Umgebungsmodells aus Abschnitt 1.1 auf Relevanz für das Auftreten von X . Falls die Relevanz einer Bedingung unklar oder unsicher ist, dann sollte die Bedingung im Zweifel eher weggelassen werden um keine möglicherweise falsche Einschränkung der auslösenden Bedingungen vorzunehmen.
 - b) Bestimme alle Kombinationen mit anderen Knoten, die jeweils hinreichend für X sein können und verknüpfe die jeweiligen modifizierten Sperrgatter der Ereignisse über ein UND-Gatter.
 - c) Verbinde alle in 6)b) erstellten UND-Gatter über ein ODER-Gatter mit X .
- 7) Für jedes neue Ereignisse $A(S)$, setze $X \leftarrow A(S)$ und gehe zu 2).

Abbildung 14: Wirkkettenanalyse zur Identifikation von Ursachen für eine Abweichung A(S)

5.3.2 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

In Abbildung 15 ist die oberste Ebene des Fehlerbaums für das Top Level Event (TLE) **Kollision mit Einscherer** und dem Basisszenario **Langsamer Einscherer von links** abgebildet. Auf dieser Ebene werden Abweichungen von Systemoutputs (Signalabweichungen oder gefährdungsauslösende Signalausprägungen) vom korrekten Verhalten gesucht, die an der Entstehung des Top Level Events beteiligt sein können. In der Beispielarchitektur des Autobahn-Chauffeurs ist der einzige Systemoutput der HAF-Funktion die passend zu fahrende „Solltrajektorie“.

Abbildung 15: Oberste Ebene des bedingten Fehlerbaums für den Autobahn-Chauffeur zum TLE „Kollision mit Einscherer“ im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“

Die Signalabweichungen wurden mit Hilfe der bereits in Schritt (2.2) verwendeten Keywordliste und der daraus entstandenen lokalen Fehler gebildet und darauf untersucht, inwiefern sie das Top Level Event

auslösen können. Als erstes Element in der Wirkkette wurden für die FU Trajektorienplanung vier mögliche Auslöser A(S) identifiziert. Dazu gehört beispielsweise die Signalabweichung "Keine Solltrajektorie erzeugt" (blauer Kasten im ganz linken Zweig), welche jedoch nicht zu einer Kollision führt. Mangels detaillierter Kenntnis des Systems haben wir hier als eine mögliche Bedingung spezifiziert, dass die TTC kleiner sein muss als die erforderliche Zeit für die erfolgreiche Durchführung eines Notmanövers (grünes Oval an modifiziertem Sperrgatter). Genauso wurden Bedingungen für die anderen drei abgebildeten Abweichungen abgeleitet. Zu bemerken ist, dass die Signalabweichung A(S) auf der rechten Seite (zweimal dunkelblauer Kasten in hellblauem Kasten) aus demselben Keyword entstanden sind („Solltrajektorie physikalisch nicht möglich“) aber jeweils aus unterschiedliche Manövern (Bremsen bzw. Lenken) entstanden sind.

Abbildung 16: Pfad durch den bedingten Fehlerbaum für die Abweichung „Solltrajektorie wird nicht aktualisiert“

In Abbildung 16 beginnt die Illustrierung eines Pfades durch den Fehlerbaum beginnend mit der Signalabweichung „Solltrajektorie nicht aktualisiert“ (siehe rot markierte Verbindung), welche eine

Konkretisierung der Abweichung „Unpassende Solltrajektorie“ ist (entstanden aus der Anwendung des Keywords „inappropriate“).

Im nächsten Schritt werden mögliche Ursachen für diese Signalabweichung untersucht. Da wir uns an dieser Stelle darauf fokussieren einen durchgängigen Pfad durch den Fehlerbaum und durch alle Ebenen der HAF-Funktion aufzuzeigen, betrachten wir die Ursachen innerhalb der Functional Unit „Trajektorienplanung“ nur grob, indem wir die drei Kategorien (zufällige Hardwarefehler, Designfehler, Spezifikationsfehler) andeuten (im violetten mit „F_gen“ beschrifteten gestrichelter Kasten). Um diese genauer zu charakterisieren wäre zudem detaillierteres Systemwissen über die Functional Unit „Trajektorienplanung“ nötig.

Stattdessen verfolgen wir in Abbildung 16 einen propagierten Fehler weiter, in diesem Fall eine Abweichung des Inputs „Manöver“ aus der FU „Manöverauswahl“. Hier haben wir die Abweichung „Manöver nicht der Situation angemessen“ in Anbetracht des gegebenen Basisszenarios „Einscherer von links“ konkretisiert zu „Manöverauswahl != „Bremsen“ oder „Ausweichen““, welches wir in dieser Situation als unangemessenes Manöver erachten. Im vollständigen Fehlerbaum müsste man an dieser Stelle auch Abweichungen der weiteren Inputs „Referenztrajektorie“ aus der FU „Manöverauswahl“ sowie „Mögliche Trajektorien“ aus der FU „Fahrzeugmodell“ betrachten, was hier durch die entsprechenden grauen Boxen angedeutet ist.

Abbildung 17: Fortsetzung des Pfads durch den bedingten Fehlerbaum für die Auswahl eines unangemessenen Manövers

In Abbildung 17 wird der Fehlerbaum fortgeführt über die Sprungmarke „a“ und das bekannte Vorgehen wird mit der Suche nach Ursachen für die zuletzt betrachtete Abweichung fortgesetzt. Über den gestrichelten violetten Kasten „F_Gen“ wird auf die gleichen Fehlerklassen innerhalb einer Functional Unit verwiesen wie sie in der vorigen Abbildung spezifiziert wurden. Als propagierter Fehler wird die Abweichung „Prognostizierte Freiflächen zu groß“ betrachtet und verfeinert zu „Berechnete Freiflächen vor Ego größer als in Realität“.

Abbildung 18: Fortsetzung des bedingten Fehlerbaums für die Abweichung „Prognostizierte Freiflächen zu groß“

Weitergeführt wird der Pfad durch den Fehlerbaum in Abbildung 18 über die Sprungmarke „b“. Zunächst wird die zuletzt betrachtete Abweichung zurückgeführt auf eine Abweichung im Input „Wahrscheinliche Trajektorien“ und zwar, dass zu wenige mögliche Trajektorien anderer Objekte in der Umgebung berechnet wurden (verglichen mit den real möglichen Trajektorien dieser Objekte). Diese Abweichung wurde in Bezug auf das Basisszenario konkretisiert zu „Weniger mögliche Trajektorien anderer Objekte im Bereich vor Ego als in Realität“, da es in dem betrachteten Szenario und der Gefährdung um eine potentielle Kollision mit einem Einscherer vor dem Ego-Fahrzeug geht. Die nächste Propagation führt zu den Inputs der FU „Situationsinterpretation -> Trajektorienprädiktion“, wobei wir uns für diesen Pfad auf den Input „Verkehrsteilnehmer“ und insbesondere die Abweichung „Verkehrsteilnehmer falsch klassifiziert“ fokussieren. Die Art der Abweichung wird so weiter konkretisiert, dass die falsch zugewiesene Verkehrsteilnehmerklasse (VT-Klasse) weniger mögliche Trajektorien im Bereich vor dem Ego-Fahrzeug induziert als die korrekte Klasse (z.B. wenn ein PKW fälschlicherweise als LKW klassifiziert

würde). Dadurch können dann in der Folge die größeren Freiflächen entstehen, die wir in einem der vorigen Schritte betrachtet hatten. Allerdings nur dann, wenn es keine anderen Verkehrsteilnehmer oder andere Objekte gibt, die im Bereich vor dem Ego mögliche Trajektorien induzieren. Damit dieser Fehler propagiert wird, ist diese Umgebungsbedingung mit Hilfe des modifizierten Inhibit-Gate als notwendige Voraussetzung spezifiziert.

Das Ziel der Sprungmarke „c“ wird in Abbildung 19 gezeigt. Zunächst sieht man wie die zuvor betrachtete Abweichung direkt propagiert werden kann, zunächst aus der FU „Umfeldmodell“ und davor über die FU „Sensorfusion“. Eine notwendige Umgebungsbedingung beim Schritt von der Sensorfusion ins Umfeldmodell ist, dass die Fehlklassifikation auch nicht durch die Fusion mit anderen Sensordaten aufgedeckt und korrigiert werden kann. Dies führt zu der Umgebungsbedingung „Objekt derart gestaltet, dass auch andere verfügbare Sensordaten die falsch zugewiesene Objektklasse nicht korrigieren können“.

Die weitere Nachverfolgung führt in die Objekterkennung der Frontkamera und dort zunächst in die Teilfunktion „Klassifizierung“. Hier wird die Abweichung, dass die wahrgenommenen Objektmerkmale zur Erkennung der falschen Objektklasse führen, als mögliche Ursache identifiziert. Dies wiederum kann dann passieren, wenn die im Kamerabild erkannten Segmente unpassend sind und bei der Merkmalsextraktion falsche Objektmerkmale induzieren.

Abbildung 19: Fortsetzung des Pfades durch den bedingten Fehlerbaum für die Abweichung „Verkehrsteilnehmer falsch klassifiziert“

Die Sprungmarke „d“ führt uns von Abbildung 19 zu Abbildung 20 und damit erreichen wir, über das Kamerabild der Frontkamera, die Schnittstelle zur Umgebung. Als Informationsquelle für dieses Beispiel dient eine von Experten erstellte Tabelle (im PEGASUS Teilprojekt 3) zu Kameraeffekten, Fehlerbildern und Fehlereffekten von Kameras. Zudem findet sich dort auch ein Beispiel aus der Anwendung der Keywordliste aus Abschnitt 5.2.2 wieder („Kamerabild verzerrt“).

Der finale Schritt in der Wirkkettenanalyse besteht darin die Fehlerbilder und Fehlereffekte auf deren auslösende Umgebungsbedingungen zurückzuführen und somit die Blätter des Fehlerbaums zu identifizieren. Genau wie die über modifizierte Sperrgatter annotierten Umgebungsbedingungen, werden auch die Basisbedingungen zunächst informell und umgangssprachlich formuliert und erst später

formalisiert und verfeinert (siehe Abschnitt 5.5). In diesem Beispiel haben wir mehrere Umgebungsbedingungen identifiziert, die direkt zu einem unpassenden Segment und damit zu einer Fehlklassifikation führen können: die (Teil-)Verdeckung eines Objekts, ein zu geringes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Blendung oder Verschmutzung der Kameralinse (Bildverschmutzung). Zudem kann geringe Beleuchtung zu Bildrauschen führen, was wiederum zu einem unpassenden Segment führen kann. Als letzte Basisbedingung kann „Wasser auf Kameralinse“ in die Gesamtkette der Ursachen für die Gefährdung integriert werden, indem ein „verzerrtes Kamerabild“ zu falschen Objektmerkmalen führen kann.

Abbildung 20: Ende des Pfades durch den bedingten Fehlerbaum auf der untersten Ebene (Kamerabild) mit möglichen Ursachen und auslösenden Umgebungsbedingungen für die Abweichung „Segment unpassend bezüglich des realen Objekts“

5.4 Schritt (4): Umgebungsmodellierung

Im Schritt (4) Umgebungsmodellierung wird auf Basis der abstrakten Umgebungsbeschreibung ein konkreteres Modell entwickelt welches zunächst zur internen Formalisierung und später zur Übersetzung in die technisch zum Einsatz kommende Szenariensprache verwendet wird. Dieser Zwischenschritt dient dazu während der Formalisierung zunächst unabhängig von den Einschränkungen oder Spezifika einer konkreten Szenariensprache zu bleiben und auf dem Zwischenmodell basierend in eine beliebige Zielsprache übersetzen zu können. Es ist zu erwähnen, dass Schritt (4) für jedes System (HAF-Funktion) und jeden Betriebsbereich (Operational Design Domain, ODD) nur einmalig, jedoch iterativ durchgeführt werden muss. Falls die verwendete Sprache zur Umgebungsmodellierung für ein in Schritt (5) betrachtetes Szenario nicht ausreichend ist, muss die Modellierungssprache entsprechend erweitert werden. Dieser iterative Überarbeitungsschritt ist in der Methode (siehe Abbildung 7) durch die gestrichelte Linie von Schritt (5) zu Schritt (4) dargestellt.

5.4.1 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

In Abbildung 21 ist die für den Autobahn-Chauffeur definierte Sprache zur Modellierung von Umgebungsbedingungen auf Basis des 6-Layer-Model abgebildet, die durch den Betriebsbereich des Autobahn-Chauffeurs auf die Beschreibung deutscher Autobahnen beschränkt ist. Bei der Erstellung sind die Beschreibung des Autobahn-Chauffeurs, die Ontologie vom Institut für Regelungstechnik (IfR) der TU Braunschweig in der Version vom 05.03.2018, ein Papier zu dieser Ontologie (Bagschik G. M., 2018), die Dissertation von Fabian Schuldt (Schuldt, 2017), in der das 6-Layer-Model in erster Instanz definiert wurde, sowie die Niederschlagsdefinition des Deutschen Wetterdiensts (DWD, 2018) eingeflossen. Zudem wurde die Sprache während der Anwendung der Methode auf den Autobahn-Chauffeur entsprechend angepasst und erweitert. Es ist anzumerken, dass wir Layer 6 (Digital Information) im Folgenden nicht weiter betrachten, da für den PEGASUS Autobahn-Chauffeur nach Annahme keine digitalen Informationen zur Verfügung standen.

Die Notation ist so gehalten, dass die Parameter zunächst in die Layer 1-5 eingeteilt und dann gegebenenfalls noch in weitere Untergruppen unterteilt werden. Auf tiefster Ebene sind Parameter in der Form „Parametername {Parameterwerte}“ definiert wobei der Fall, dass die Parameterwerte aus {ja, nein} bestehen abgekürzt wird, indem der Parameterbereich gar nicht explizit genannt wird.

Abbildung 21: Sprache zur Modellierung von Umgebungsbedingungen für den Betriebsbereich „deutsche Autobahn“

5.5 Schritt (5): Ableitung von auslösenden Szenarioeigenschaften

Schritt (5) besteht darin die im bedingten Fehlerbaum identifizierten Umgebungsbedingungen für einzelne Fehler so zu konkretisieren und zu formalisieren, dass sie eindeutig sind und in der zur Beschreibung von Szenarien benötigten Sprache formuliert sind um schließlich Eigenschaften von Szenarien abzuleiten zu können, die den betrachteten Hazard potentiell auslösen.

Zunächst wird der bedingte Fehlerbaum aus Schritt (3), unter Erhaltung der logischen Struktur, auf jene Knoten reduziert, die Umgebungsbedingungen darstellen. Dies ist in Abbildung 22 zunächst für den generischen Fehlerbaum aus Abschnitt 5.3 dargestellt, der dort auf der linken Seite zu sehen ist. Auf der rechten Seite ist der auf Umgebungsbedingungen (grün gefärbte Knoten) reduzierte Baum dargestellt. Basierend auf diesem Baum werden alle Umgebungsbedingungen schrittweise formalisiert und konkretisiert mit den **Zielbedingungen**, dass sie nach diesem Schritt

- i) eindeutig formalisiert,
- ii) präzise genug und damit prinzipiell quantifizierbar,
- iii) in der Sprache der Umgebungsmodellierung beschreibbar und,
- iv) dort wo es notwendig ist, zeitlich relativ zueinander angeordnet sind.

Abbildung 22: Reduktion des Fehlerbaums auf Umgebungsbedingungen

Ein solcher Formalisierungsschritt ist in Abbildung 23 für den generischen reduzierten Fehlerbaum angedeutet. Dabei kann dies in einer 1-zu-1 Relation geschehen, d.h. eine umgangssprachliche Umgebungsbedingung wird durch genau eine formale Umgebungsbedingung repräsentiert. Genauso können aber auch hier wieder logische Verknüpfungen zum Einsatz kommen, die in ihrer Gesamtheit die umgangssprachliche Bedingung formal spezifizieren. Dies kommt insbesondere dann vor, wenn die umgangssprachliche Formulierung noch implizite Konjunktionen oder Disjunktionen enthält, die dann an dieser Stelle aufgelöst werden. Auch die Anzahl der Verfeinerungsschritte ist nicht begrenzt. So kann die bisherige Umgebungsbedingung auch zunächst auf umgangssprachlicher Ebene weiterentwickelt und präzisiert werden bis sie dann schließlich in einer Kombination formaler Bedingungen mündet. Zu beachten ist allerdings, dass diese Verfeinerungen nicht mehr zum eigentlichen Fehlerbaum gehören, da sie keine separaten Ereignisse darstellen, die ihre Vorgängerknoten auslösen (kausale Fehlerkette), sondern eben Verfeinerungen bzw. Formalisierungen dieser darstellen.

Abbildung 23: Modellierung von Umgebungsbedingungen im reduzierten Fehlerbaum

Bei dem Prozess der Formalisierung kann es natürlich dazu kommen, dass einzelne Umgebungsbedingungen in der Szenariensprache nicht oder nur unzureichend darstellbar sind. In diesem Fall müsste die Szenariensprache - wenn möglich - entsprechend erweitert werden um die identifizierten Szenarioeigenschaften abbilden zu können. In der Methode aus Abbildung 7 ist dieser Schritt durch den gestrichelten Rückpfeil von Schritt 4 zur Umgebungsmodellierung dargestellt.

Die identifizierten Bedingungen sind bisher noch statisch beschrieben, obwohl die Ereignisse möglicherweise zeitlich geordnet auftreten müssen. Daher werden die formalisierten Umgebungsbedingungen im letzten Teilschritt in Zeitschritte eingeteilt, in denen sie jeweils gelten müssen um die Gefährdung auszulösen. Dies ist für den formalisierten generischen Fehlerbaum in Abbildung 24 abgebildet. Dazu werden die Startsszene $S(t_0)$ des Szenarios sowie vorherige Szenen $S(t_{i < 0})$ und nachfolgende Szenen $S(t_{i > 0})$ als Zeitschritte relativ geordnet. Für jede auslösende Umgebungsbedingung wird nun festgelegt in welcher dieser Zeitschritte sie jeweils gelten muss um die Gefährdung (entsprechend der logischen Struktur) auszulösen. Somit kann sich die entsprechende Box auch über mehrere Zeitschritte erstrecken. In diesem Prozess können gegebenenfalls auch neue als notwendig erkannte Bedingungen identifiziert und eingefügt werden.

Das Ergebnis dieses Schritts besteht in einer Liste von Gefährdungen und für jede Gefährdung einer Menge von zeitlichen Sequenzen logisch verknüpfter Umgebungsbedingungen, die jeweils hinreichend sein können um die betrachtete Gefährdung auszulösen.

Abbildung 24: Einordnung von Umgebungsbedingungen in die Layer des 6-Layer-Modell sowie aufeinanderfolgende Zeitschritte

In einer zukünftigen Version der Methode zur Identifikation von Automationsrisiken könnten hier Traffic Sequence Charts (TSCs) zur Einordnung der Umgebungsbedingungen in aufeinander folgende Zeitschritte benutzt werden und somit die Matrix aus Abbildung 24 ersetzen. TSCs bilden eine visuelle, formale Spezifikationsprache für Verkehrsszenarien. Für eine Einführung zu TSCs verweisen wir an dieser Stelle auf (Damm, Kemper, Möhlmann, Peikenkamp, & Rakow, 2017) und (Damm, Möhlmann, Peikenkamp, & Rakow, 2018). Ein SubszENARIO (Konjunktion von zeitlich angeordneten Umgebungsbedingungen) wurde exemplarisch als TSC dargestellt, siehe Abbildung 30.

5.5.1 Vorgehen: Ableiten auslösender Szenarioeigenschaften

Benötigte Inputs:

- Bedingte Fehlerbäume aus Schritt (3) bzw. Abschnitt 5.3
- Umgebungsmodellierung aus Schritt (4) bzw. Abschnitt 1.1

Vorgehen:

- 1) Reduziere jeden Fehlerbaum auf Knoten, die Umgebungsbedingungen repräsentieren, unter Erhaltung der logischen Struktur. Entferne dazu alle Knoten, die keine Umgebungsbedingungen repräsentieren und verbinde die Eingangs- und Ausgangskanten, sofern vorhanden, miteinander (siehe Abbildung 23).
- 2) Formalisiere jede Umgebungsbedingung im reduzierten Fehlerbaum mit dem Ziel im letzten Schritt ausschließlich die Zielmodellierungssprache (Szenariensprache) zu verwenden.
 - a) Identifiziere implizite UND/ODER-Relationen und mache sie explizit durch Verwendung von Verfeinerungsrelationen (gestrichelte Pfeile) sowie logischen Operatoren (AND, OR, XOR, NOT, ...).
 - b) Verfeinere die Umgebungsbedingungen bis sie (nach erster Einschätzung) quantifizierbar sind.
 - c) Ordne Umgebungsbedingungen in die Layer 1-5 (des 6-Layer-Model), die sie adressieren.
 - d) Übersetze jede Umgebungsbedingung in die Zielmodellierungssprache (z.B. Ontologie oder Parameterliste).
- 3) Übertrage Umgebungsbedingungen auf Sequenzen von Szenen (siehe Abbildung 24):
 - a) Erstelle eine Matrix aus den Layern 1-5 des 6-Layer-Model (Zeilen) und zeitlich aufeinanderfolgenden Szenen (Spalten).
 - b) Ordne die formalisierten Umgebungsbedingungen (in der Zielmodellierungssprache) in die Matrix ein.
 - c) Erstelle für jede Menge gleichzeitig notwendiger Umgebungsbedingung einen Snapshot und reihe die Snapshots in entsprechender Reihenfolge aneinander.
- 4) Check: Sind die Zielbedingungen i)-iv) (siehe Seite 40) erfüllt?
 - a) Sind alle Zielbedingungen erfüllt, so wurden auslösende Szenarioeigenschaften gefunden.
 - b) Ist i) oder ii) nicht erfüllt, so sind nicht alle Umgebungsbedingungen quantifizierbar/ausreichend formalisierbar. Gehe zurück zu Schritt (1), verfeinere das Funktionsmodell und starte eine neue Iteration des Gesamtprozesses.
 - c) Ist iii) nicht erfüllt, so gehe zu Schritt (4) und erweitere das Umgebungsmodell, sodass alle Umgebungsbedingungen modelliert werden können.
 - d) Ist iv) nicht erfüllt, so können die Reihenfolge/Dauer der Ereignisse nicht konkretisiert werden können. Verfeinere entweder das Funktionsmodell (gehe zu Schritt (1)) oder passe das Umgebungsmodell an (gehe zu Schritt (4)).

5.5.2 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

Abbildung 25 zeigt den Gesamtüberblick über die Ableitung von gefährdungsauslösenden Szenarioeigenschaften für das Beispiel Autobahn-Chauffeur im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“ und dem Top Level Event „Kollision mit Einscherer“ abgebildet, zusammen mit 25 identifizierten Subszenarien, also Konjunktion von zeitlich angeordneten Umgebungsbedingungen. Im Folgenden betrachten wir Ausschnitte aus Abbildung 25 um das Vorgehen exemplarisch zu zeigen.

Wir beginnen in Abbildung 26 mit der obersten Ebene und dem Top Level Event (TLE) „Kollision mit Einscherer“ und einem Ausschnitt des reduzierten Fehlerbaums, in dem nur noch Umgebungsbedingungen und logische Verknüpfungen enthalten sind. In diesem Fall sind die Umgebungseffekte „Geringe Beleuchtung“, „Relevantes Objekt (teilweise) verdeckt“ und „Blendung“ als mögliche (Teil-)Ursachen für das Top Level Event dargestellt. Diese sind an dieser Stelle noch informell und umgangssprachlich formuliert und sollen im Folgenden verfeinert und formalisiert werden. Der erste Schritt besteht darin diese Bedingungen in unsere interne, auf dem 6-Layer-Model basierende Zwischenmodellierungssprache aus Abschnitt 5.4.1 zu überführen. Dabei wird der Effekt „Geringe Beleuchtung“ über ein ODER-Gatter aufgespalten in unterschiedliche Umgebungsbedingungen, die zu geringer Beleuchtung führen können. Dies kann sowohl ein Tunnel (Teil von Layer 1 der Umgebungsbeschreibung) sein sowie Dämmerung/Nacht (beide Teil von Layer 5). Die teilweise Verdeckung eines Objekts wird spezifiziert durch die Relation „Relevantes Objekt hinter *“ (auf Layer 4). Der Effekt Blendung wird verfeinert bzw. konkretisiert indem spezifiziert wird, dass die Blendung von vorne erfolgt (da wir die Blendung der Frontkamera betrachten).

Abbildung 25: Überblick zur Ableitung gefährdungsauslösender Sequenzen von Szenarioeigenschaften für den Autobahn-Chauffeur am Beispiel des Top Level Events „Kollision mit Einscherer“ im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“ in 25 Subszenarien.

Abbildung 26: Formalisierung von Umgebungsbedingungen des bedingten Fehlerbaums in die Zwischenmodellierungssprache am Beispiel des TLE „Kollision mit Einscherer“ im Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“

Damit die identifizierten Umgebungsbedingungen in die vom fka betriebene PEGASUS Datenbank⁴ aufgenommen werden können, übersetzen wir in einem zweiten Formalisierungsschritt (siehe Abbildung 27) die im internen Umgebungsmodell spezifizierten Eigenschaften in PEGASUS Datenbank-Parameter, soweit dies möglich ist. Die Festlegung dieser Parameter erfolgte in Abstimmung mit unserem PEGASUS Partner fka (Institut für Kraftfahrzeuge Aachen). Zur Modellierung von Tunneln existiert der Parameter „TunnelEntryExit“ um wahlweise den Tunneleingang oder -ausgang zu modellieren. Die Dämmerung bzw. Nacht können über den Parameter „LightConditions“ spezifiziert werden indem dieser entweder den Wert „0/night“ oder „1/twilight“ annimmt. Die (teilweise) Verdeckung eines Objekts durch Infrastruktur oder andere Objekte schien uns so in der Form nicht möglich, sodass wir an dieser Stelle zunächst die Formalisierung offenlassen (dargestellt als rote, mit einem Fragezeichen versehene, offene Verbindung). Die Blendung von vorne wird durch den Parameter „LightConditions“ und den Wert

⁴ <https://pegasus.fka.de/>

„4/glare (front)“ beschrieben. Die violetten Kästchen unter den Datenbank-Parametern annotieren die Indizes der Subskenarios in denen die entsprechende Umgebungsbedingung auftaucht.

Abbildung 27: Der zweite Schritt der Formalisierung der Umgebungsbedingungen übersetzt von interner Modellierungssprache in PEGASUS Datenbank-Parameter

Der finale Schritt besteht darin Konjunktionen von formalen Umgebungsbedingungen (in Datenbank-Parametern) in eine zeitliche Sequenz von Szenen einzuordnen, um so Subskenarios zu erhalten (welche zu Minimal Cut Sets des reduzierten Fehlerbaums korrespondieren).

SubskENARIO	Startsituation t	Zeitpunkt t+1	Ergebnis
SubskENARIO Z_1	$RelevantObjStartSpeed > \square$ Precipitation = fog $RelevantObjStartSpeed \leq EgoStartSpeed$ $RelevantObstacle_{Front/Rear/Left/Right} = 0$ $RelevantObj_{StartPosition_X} > Length(Ego)$ $RelevantObj_{StartPosition_Y} < -LaneWidth$	Basic scenario: slower turn into path challenger (left) $RelevantObjEndSpeed \ll EgoEndSpeed$ $RelevantObjEndPosition_Y > RelevantObjStartPosition_Y$	TLE: Kollision mit Einscherer
SubskENARIO Z_2	$\forall (RelevantObj_{StartPosition_X} + RelevantObj_{StartPosition_Y}) \leq \square$ Precipitation = fog $RelevantObjStartSpeed \leq EgoStartSpeed$ $RelevantObstacle_{Front/Rear/Left/Right} = 0$ $RelevantObj_{StartPosition_X} > Length(Ego)$ $RelevantObj_{StartPosition_Y} < -LaneWidth$	Basic scenario: slower turn into path challenger (left) $RelevantObjEndSpeed \ll EgoEndSpeed$	TLE: Kollision mit Einscherer
SubskENARIO Z_3	$LightConditions = 4/glare (front)$ Precipitation = fog $RelevantObjStartSpeed \leq EgoStartSpeed$ $RelevantObstacle_{Front/Rear/Left/Right} = 0$ $RelevantObj_{StartPosition_X} > Length(Ego)$ $RelevantObj_{StartPosition_Y} < -LaneWidth$	Basic scenario: slower turn into path challenger (left) $RelevantObjEndSpeed \ll EgoEndSpeed$	TLE: Kollision mit Einscherer
SubskENARIO Z_4	$TunnelEntryExit = 1/entry$ Precipitation = fog $RelevantObjStartSpeed \leq EgoStartSpeed$ $RelevantObstacle_{Front/Rear/Left/Right} = 0$ $RelevantObj_{StartPosition_X} > Length(Ego)$ $RelevantObj_{StartPosition_Y} < -LaneWidth$	Basic scenario: slower turn into path challenger (left) $RelevantObjEndSpeed \ll EgoEndSpeed$	TLE: Kollision mit Einscherer
SubskENARIO Z_5	$LightConditions \in \{0/night, 1/twilight\}$ Precipitation = fog $RelevantObjStartSpeed \leq EgoStartSpeed$ $RelevantObstacle_{Front/Rear/Left/Right} = 0$ $RelevantObj_{StartPosition_X} > Length(Ego)$ $RelevantObj_{StartPosition_Y} < -LaneWidth$	Basic scenario: slower turn into path challenger (left) $RelevantObjEndSpeed \ll EgoEndSpeed$	TLE: Kollision mit Einscherer

Abbildung 28: Subskenarios entstehen durch Einordnung von Konjunktionen von formalen Umgebungsbedingungen (dargestellt in Datenbank-Parametern) in aufeinanderfolgende Zeitschritte

Abbildung 28 zeigt die Subszzenarien Z_1 bis Z_5 , welche wie folgt zu verstehen sind: Das SubszENARIO beginnt mit der Startszene $S(t)$, danach spielt sich das Basisszenario „Langsamer Einscherer von links“ ab. Zum Zeitpunkt $S(t + 1)$ ist die Geschwindigkeit stark reduziert, was unter Umständen zum Top Level Event „Kollision mit Einscherer“ führen kann. Insbesondere erhält man solche Subszzenarien, indem man, von oben nach unten, an jeder Möglichkeit (ODER-Gatter) sich für den einen oder anderen Zweig im Fehlerbaum zu entscheiden, explizit eine Abzweigung auswählt, sodass am Ende eine reine Konjunktion an Umgebungsbedingungen entsteht, die alle gelten müssen, damit es zum Top Level Event kommen kann. Um alle Subszzenarien für die Kombination von Basisszenario und TLE zu erhalten, muss man also alle möglichen Kombinationen von Abzweigungen im Fehlerbaum betrachten.

Im weiteren Verlauf des Dokuments werden wir uns insbesondere auf das SubszENARIO Z_4 konzentrieren. Hierbei besteht die Startszene daraus, dass das Ego-Fahrzeug in einen Tunnel fährt, während es nebelig ist; das relevante Objekt (der Einscherer) fährt nicht schneller als das Ego-Fahrzeug und befindet sich links vor uns; es gibt keine weiteren relevanten Hindernisse. Nachdem der Einscherer den Überholvorgang abgeschlossen hat, verringert er die Geschwindigkeit stark, sodass es möglicherweise zum Top Level Event kommen kann. Zur besseren Veranschaulichung ist das SubszENARIO Z_4 inklusive des Wegs durch den reduzierten Fehlerbaum in Abbildung 29 dargestellt.

Abbildung 29: Das SubszENARIO Z₄ beschrieben als Konjunktion von Umgebungsbedingungen (Minimum Cut Set) die das betrachtete Top Level Event im betrachteten Basisszenario auszulösen können.

Wie bereits am Ende von Abschnitt 5.5.1 erwähnt, können uns an dieser Stelle Traffic Sequence Charts helfen, SubszENARIEN adäquat zu beschreiben und grafisch darzustellen. Dies wurde in prototypisch für das SubszENARIO Z₄ durchgeführt, siehe Abbildung 30. Dieser TSC besteht aus 6 Invarianten-Knoten (Bildchen), die das SubszENARIO beschreiben. Der erste (StartszENE) und der zweite (Einfahrt in Tunnel) Knoten zeigen das Ego-Fahrzeug vor einem Tunnel, während es neblig ist (siehe das Wettersymbol in der zweiten Zeile). Im dritten Snapshot erscheint der langsame Einscherer links vor dem Ego-Fahrzeug mit geringerer Geschwindigkeit. Der Einscherer führt den Spurwechsel durch (dies entspricht dem Basisszenario) und verringert seine Geschwindigkeit so weit, dass das Ego-Fahrzeug bremsen oder ausweichen müsste um eine Kollision zu vermeiden. Das Top Level Event (Kollision mit Einscherer) ist im fünften Snapshot als möglicher Ausgang des Szenarios (Mishap) angedeutet.

Abbildung 30: Traffic Sequence Chart für das Subscenario Z_4

Im Kontext von PEGASUS haben wir, ausgehend von Abbildung 31, für das Subscenario Z_4 Parameter(-bereiche) abgeleitet und diese in einer Datei im JSON-Format abgespeichert (siehe Abbildung 31). In Absprache mit dem fka wurden Parameter und deren Wertebereiche erarbeitet und abgestimmt, die notwendigen sind um alle identifizierten, relevanten Umgebungsbedingungen in diesem Subscenario hinreichend genau zu beschreiben. Anschließend wurde diese Datei in der PEGASUS Datenbank hochgeladen. Damit wurde exemplarisch ein **Automationsrisiken-Szenario** (als logisches Szenario) beschrieben und die PEGASUS Werkzeugkette integriert.

```

{
  "file": "2019_04_05_AutomationRisk_4_OFFIS",
  "type": "AutomationRisk",
  "riskfactor": 1,
  "Layer1": {
    "BridgeCrossing": 0,
    "ChangeOfLaneNumber": 0,
    "HardShoulder": 999999999,
    "HighwayRampsInterchange": 0,
    "LaneWidth_from": 3.50000000,
    "LaneWidth_to": 3.75000000,
    "NumberOfLanes": 999999999,
    "RoadCurvature": 999999999,
    "RoadInclination": 0,
    "TunnelEntryExit": 1
  },
  "Layer2": {
    "ChangeOfSpeedLimit": 0,
    "EndSpeedLimit": 0,
    "StartSpeedLimit": 0
  },
  "Layer3": {
    "ChangeOfSpeedLimit": 0
  },
  "Layer4": {
    "RelevantScenarioType": "B",
    "Duration_from": 6.00,
    "Duration_to": 6.00,
    "EgoEndSpeed_from": 28.00000000,
    "EgoEndSpeed_to": 28.00000000,
    "EgoStartSpeed_from": 38.00000000,
    "EgoStartSpeed_to": 38.00000000,
    "EgoLeftLaneMarkingPosition_from": 1.75000000,
    "EgoLeftLaneMarkingPosition_to": 1.87500000,
    "EgoRightLaneMarkingPosition_from": -1.75000000,
    "EgoRightLaneMarkingPosition_to": -1.87500000,
    "DHWMin_from": 0,
    "DHWMin_to": 1000000,
    "THWMin_from": 0,
    "THWMin_to": 1000000,
    "TTCMin_from": 0,
    "TTCMin_to": 1000000,
    "RelevantObjStartPositionX_from": 50.00000000,
    "RelevantObjStartPositionX_to": 50.00000000,
    "RelevantObjStartPositionY_from": 3.50000000,
    "RelevantObjStartPositionY_to": 3.75000000,
    "RelevantObjEndPositionX_from": 19.90000000,
    "RelevantObjEndPositionX_to": 19.89000000,
    "RelevantObjEndPositionY_from": 0,
    "RelevantObjEndPositionY_to": 0,
    "RelevantObjStartSpeedX_from": 33.00000000,
    "RelevantObjStartSpeedX_to": 33.00000000,
    "RelevantObjEndSpeedX_from": 28.00000000,
    "RelevantObjEndSpeedX_to": 28.00000000,
    "RelevantObjDuration_from": 6.00,
    "RelevantObjDuration_to": 6.00,
    "RelevantStartTime_from": 0.00,
    "RelevantStartTime_to": 0.00,
    "RelevantObstacleFront_from": 0,
    "RelevantObstacleFront_to": 0,
    "RelevantObstacleFrontDistance_from": 0,
    "RelevantObstacleFrontDistance_to": 0,
    "RelevantObstacleFrontSpeed_from": 0,
    "RelevantObstacleFrontSpeed_to": 0,
    "RelevantObstacleRear_from": 0,
    "RelevantObstacleRear_to": 0,
    "RelevantObstacleRearDistance_from": 0,
    "RelevantObstacleRearDistance_to": 0,
    "RelevantObstacleRearSpeed_from": 0,
    "RelevantObstacleRearSpeed_to": 0,
    "RelevantObstacleRight_from": 0,
    "RelevantObstacleRight_to": 0,
    "RelevantObstacleRightDistance_from": 0,
    "RelevantObstacleRightDistance_to": 0,
    "RelevantObstacleRightSpeed_from": 0,
    "RelevantObstacleRightSpeed_to": 0,
    "RelevantObstacleLeft_from": 0,
    "RelevantObstacleLeft_to": 0,
    "RelevantObstacleLeftDistance_from": 0,
    "RelevantObstacleLeftDistance_to": 0,
    "RelevantObstacleLeftSpeed_from": 0,
    "RelevantObstacleLeftSpeed_to": 0,
    "x0_from": 50.00000000,
    "x0_to": 50.00000000,
    "y0_from": 3.50000000,
    "y0_to": 3.75000000,
    "v0_from": 33.00000000,
    "v0_to": 33.00000000,
    "x1_from": 39.90000000,
    "x1_to": 39.89000000,
    "y1_from": 0.00000000,
    "y1_to": 0.00000000,
    "v1_from": 33.00000000,
    "v1_to": 33.00000000,
    "x2_from": 19.90000000,
    "x2_to": 19.89000000,
    "y2_from": 0.00000000,
    "y2_to": 0.00000000,
    "v2_from": 28.00000000,
    "v2_to": 28.00000000,
    "x3_from": 19.90000000,
    "x3_to": 19.89000000,
    "y3_from": 0.00000000,
    "y3_to": 0.00000000,
    "v3_from": 28.00000000,
    "v3_to": 28.00000000
  },
  "Layer5": {
    "AirTemperature_from": 5,
    "AirTemperature_to": 30,
    "DateTime": 999999999,
    "Dust": 999999999,
    "LightConditions": 999999999,
    "LowHorizonSun": 0,
    "Precipitation": 5,
    "RoadConditions": 999999999,
    "WeatherConditionSky": 999999999
  }
}

```

Abbildung 31: Darstellung (JSON-Format) des Subszenarios Z_4 durch Parameterbereiche zur Einspielung in die PEGASUS Datenbank

Abbildung 33: Risikobewertung nach ISO 26262 (schematisch)

Durch den Wegfall der ständigen Rückfallebene „Mensch“ in Form des Fahrers bei Systemen ab SAE Level 3 (HAF) ist insbesondere die Kontrollierbarkeit potentiell stark reduziert. Dabei kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Fahrer jederzeit und sofort risikomindernd eingreift wenn eine Gefahr droht. Auch wenn er auch rechtlich gesehen jederzeit die Möglichkeit haben muss zu übernehmen, muss seine Aufmerksamkeit nicht mehr ständig auf die Überwachung der Umgebung fokussiert sein, wenn er die Fahraufgabe übergeben hat. Daher ist stets damit zu rechnen, dass er Gefahren nicht rechtzeitig erkennt und entsprechend nicht von seiner Möglichkeit des Eingreifens Gebrauch macht. Das bedeutet, dass die Kontrollierbarkeit (nach ISO 26262) für die meisten Situationen für hochautomatisierte Fahrfunktionen deutlich geringer ausfallen wird als für Fahrzeuge mit SAE Level 2 oder kleiner. Dies könnte potentiell dazu führen, dass das Risiko entsprechend erhöht wird und nicht mehr im tolerierbaren Bereich liegt. Diese Problematik wird in Abbildung 34 deutlich gemacht.

Abbildung 34: Probleme durch fehlende Kontrollierbarkeit für HAF

Es sei darauf hingewiesen, dass im *Code of Practice for the Design and Evaluation of ADAS (Advanced Driver Assistant Systems)* des *RESPONSE3*-Projekts die Definition von Kontrollierbarkeit auf den Fahrer beschränkt ist. Allerdings verweist das Dokument an anderer Stelle auch auf die Gefahren- und Risikoanalyse der zum damaligen Zeitpunkt sich noch in der Entwicklung befindlichen ISO 26262, wo wiederum nahezu deren spätere Definition verwendet wird. Daher stützen wir uns für die Arbeiten auf die Definition der ISO 26262

- **Controllability** – ability to avoid specified harm or damage through timely reactions of the persons involved, possibly with support from external measures

welche die Definition im *Code of Practice* miteinschließt, aber auch den Eingriff durch andere Personen zulässt. Um den Menschen als risikominimierenden Faktor zumindest teilweise zu ersetzen, müssen für Systeme ab SAE Level 3 Sicherheitsmechanismen innerhalb des Systems integriert werden, die fehlerauslösende Situationen rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Dafür reichen simple Redundanz- oder Fehlertoleranzmechanismen alleine nicht aus. Zusätzlich sind solche Sicherheitsmechanismen, im Gegensatz zum Menschen, Teil des zu entwickelnden Systems und damit von diesem nicht per se unabhängig (beispielsweise bei Hardwareausfällen oder einem Ausfall der Energieversorgung).

Eine Möglichkeit diese systeminternen Sicherheitsmechanismen in die Risikobewertung mit aufzunehmen ist die Anordnung sogenannter **risikoreduzierender Maßnahmen (RM)**, welche die Verwendung von ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen sicherstellen, beispielsweise durch höhere Anforderungen an den Absicherungs- und Entwicklungsprozess. Wie in Abbildung 35 schematisch dargestellt, ist das Ziel dabei das Restrisiko auf ein tolerierbares Maß zu reduzieren. Risikoreduzierende Maßnahmen können als Erweiterung der Kontrollierbarkeit betrachtet werden und damit zu zusätzlichen Sicherheitsanforderungen führen, sowohl an die Entwicklung als auch an die Verifikation des Systems. Letzteres könnte in zusätzliche Bestehenskriterien für Testfälle münden, wie beispielsweise zu gewährleistende Objekterkennungsraten.

Abbildung 35: Risikoreduzierende Maßnahmen zur Kompensation von reduzierter Kontrollierbarkeit für HAF

6.1 Schritt (6): Quantifizierung & Risikobewertung für HAF

Die hier vorgeschlagene Risikobewertung einer HAF-Funktion wird auf der Ebene von Gefährdungen (Top Level Events, TLE) durchgeführt, welche wiederum in Szenarien auftreten. Für jedes Top Level Event H das in einem Szenario Z auftreten kann, muss zunächst die Wahrscheinlichkeit des Auftretens $P(H \cap Z)$ abgeschätzt werden, z.B. im Zeitbereich als Wahrscheinlichkeit pro Betriebsstunde. Hierfür wird zunächst jeder Umgebungsbedingung im reduzierten Fehlerbaum (aus Schritt (5)) ein Wert für Exposure, im Folgenden auch **Einzelexposures** genannt, zugeordnet. Dieser beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige Umgebungsbedingung eintritt. Im Idealfall können allen Umgebungsbedingungen mit Hilfe von Beobachtungen/Statistiken exakte Werte zugeordnet werden. Falls keine exakten Werte für Einzelexposures vorliegen, kann hier eine Einordnung in Intervalle (ähnlich zur ISO 26262, siehe Abbildung 36) erfolgen. Diese Einordnung sollte auf Basis von Exposurekatalogen/Statistiken oder durch Expertenurteil erfolgen. Wir legen im Folgenden beispielhaft die folgenden Intervalle für Exposurewerte im Zeitbereich zugrunde:

$$E_1 = \frac{(0, 10^{-3}]}{h}, E_2 = \frac{(10^{-3}, 10^{-2}]}{h}, E_3 = \frac{(10^{-2}, 10^{-1}]}{h}, E_4 = \frac{(10^{-1}, 1]}{h}.$$

	E 1	E 2	E 3	E 4
ISO Definition Zeitbereich	---	< 1% der durchschnittlichen Betriebszeit	1% - 10% der durchschnittlichen Betriebszeit	>10% der durchschnittlichen Betriebszeit
Basis Betriebszeit h/a	< 0,4h/a	0,4h/a <= x < 4h/a	4h/a <= x <= 40h/a	> 40 h/a
ISO Definition Frequenzbereich	Kommt seltener als 1x pro Jahr für die große Mehrheit der Fahrer vor	Kommt wenige Male pro Jahr für die große Mehrheit der Fahrer vor	Kommt mehr als einmal pro Monat für den durchschnittlichen Fahrer vor	Kommt durchschnittlich in nahezu jedem Fahrzyklus vor
Basis Fahrzyklen Anzahl/a	<1 /a	1 /a <= x < 10 /a	10 /a <= x <= 100 /a	> 100 /a

Abbildung 36: Intervalle für Exposure nach ISO 26262

Nach ISO 26262 sind Einstufungen im Frequenzbereich in der Regel konservativer sind als solche im Zeitbereich. Üblicherweise werden Top Level Events, die unmittelbar mit einem fehlerhaften Systemverhalten eintreten, im Zeitbereich eingestuft, während solche, die erst in Kombination mit einem späteren Szenario eintreten, im Frequenzbereich eingestuft werden. Da Fehlertoleranzzeiten bei Fehlverhalten im Zeitbereich wesentlich kritischer sind und für die folgenden Berechnungen eine einheitliche Einstufung benötigt wird, verwenden wir hier den Zeitbereich.

Im nächsten Schritt ordnen wir jeder Umgebungsbedingung eine „Fehlerrate“ zu, welche die Wahrscheinlichkeit beschreibt, dass der assoziierte lokale Fehler, der im Fehlerbaum über der Umgebungsbedingung liegt, propagiert. Falls eine Fehlerrate unbekannt ist oder erst später im

Entwicklungsprozess bestimmt werden kann, so kann diese initial auf 1 gesetzt werden (d.h. der Fehler propagiert in jedem Fall) und in einer späteren Iteration der Methode aktualisiert werden.

Nun können wir jedem SubszENARIO (Konjunktion von Umgebungsbedingungen bzw. Minimal Cut Set) des reduzierten Fehlerbaums eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, die sich aus Produkt über alle Einzelexposures und Fehlerraten, die im SubszENARIO auftreten, ergibt. Unter der Annahme der Vollständigkeit des Fehlerbaums (d.h. die Menge aller SubszENARIEN beschreibt das Szenario vollständig) liefert uns die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller SubszENARIEN eine obere Schranke für die Gesamtwahrscheinlichkeit $P(H \cap Z)$. Das Vorgehen zur Quantifizierung ist in Abschnitt 6.1.1 in den Punkten 1) bis 4) genauer beschrieben und ähnelt einer quantitativen Analyse des auf Umgebungsbedingten reduzierten Fehlerbaums. Hierbei werden modifizierte Inhibit-Gates wie AND-Gates behandelt und die Wahrscheinlichkeit für jedes Blatt des Fehlerbaums wird als Produkt aus Exposure und „Fehlerrate“ berechnet.

Anschließend erfolgt eine Klassifizierung von $P(H \cap Z)$, indem die vorher berechnete obere Schranke in Intervalle (Wahrscheinlichkeitsbereiche) P_1, \dots, P_4 eingeteilt wird. Als Vorbild könnten hier die Bereiche aus der Luftfahrt dienen (vgl. Abbildung 37):

$$P_1 = \frac{(0, 10^{-7}]}{h}, P_2 = \frac{(10^{-7}, 10^{-5}]}{h}, P_3 = \frac{(10^{-5}, 10^{-3}]}{h}, P_4 = \frac{(10^{-3}, 1]}{h}.$$

Im nächsten Schritt wird nun die potenzielle Unfallschwere des TLE H im Szenario Z geschätzt (notiert durch $S(H, Z)$ und analog zur ISO 26262) und klassifiziert in:

- a) S_0 : keine Verletzung
- b) S_1 : leichte bis mittelschwere Verletzungen
- c) S_2 : schwere und lebensbedrohliche Verletzungen (mit Überlebenschance)
- d) S_3 : lebensbedrohliche Verletzungen (ungewiss) und tödliche Verletzungen

TABLE 3.1: Failure Condition Severity as Related to Probability Objectives and Assurance Levels [SAE ARP 4761, p. 14]

Probability (Quantitative)	Per flight hour					
	1.0	1.0E-3	1.0E-5	1.0E-7	1.0E-9	
Probability (Descriptive)	FAA	Probable		Improbable		Extremely Improbable
	JAA	Frequent	Reasonably Probable	Remote	Extremely Remote	Extremely Improbable
Failure Condition Severity Classification	FAA	Minor		Major	Severe Major	Catastrophic
	JAA	Minor		Major	Hazardous	Catastrophic
Failure Condition Effect	FAA & JAA	<ul style="list-style-type: none"> slight reduction in safety margins slight increase in crew workload some inconvenience to occupants 		<ul style="list-style-type: none"> significant reduction in safety margins or functional capabilities significant increase in crew workload or in conditions impairing crew efficiency some discomfort to occupants 	<ul style="list-style-type: none"> large reduction in safety margins or functional capabilities higher workload or physical distress such that the crew could not be relied upon to perform tasks accurately or completely adverse effects upon occupants 	<ul style="list-style-type: none"> all failure conditions which prevent continued safe flight and landing
Development Assurance Level	ARP 4754	Level D		Level C	Level B	Level A

Abbildung 37: Bereiche für Auftretenswahrscheinlichkeit aus der Luftfahrt (ARP4761, 1996)

Im letzten Schritt erfolgt die Zuordnung einer Bewertung anhand von Abbildung 38. Dies ist die **initiale Risikobewertung** der HAF-Funktion für Hazard H im Szenario Z , welche wir mit $R^{(0)}(H, Z)$ notieren. Falls der hier beschriebene Vorgang der Quantifizierung und Risikobewertung unter Verwendung von exakteren/aktuelleren Werten für Einzelexposures/Fehlerraten wiederholt wird, so notieren wir die **Risikobewertung in der i -ten Iteration** ($i \geq 0$) mit $R^{(i)}(H, Z)$. Wir schreiben schlicht $R(H, Z)$, falls die Anzahl der Iterationen im Kontext unerheblich ist.

Die exakten Bereiche und die Bedeutung dieser Einordnung sind durch Experten festzulegen. Unser Vorgehen ist an dieser Stelle lediglich beispielhaft zu sehen und dient der Illustration der Methode. Allerdings ist anzunehmen, dass eine Bewertung $R(H, Z) = \mathbf{QM}$ ein tolerierbares Risiko darstellt, während eine Bewertung $R^{(0)}(H, Z) = \mathbf{D}$ bedeutet, dass risikoreduzierende Maßnahmen, abgekürzt mit RM, eingeleitet werden müssen. Letzteres wird in Abschnitt 6.2 erneut aufgegriffen und dort genauer beschrieben.

S/P	P_1	P_2	P_3	P_4
S_0	QM	QM	QM	A
S_1	QM	QM	A	B
S_2	QM	A	B	C
S_3	A	B	C	D

Abbildung 38: Mögliche Tabelle zur Zuordnung der Risikobewertung $R(H, Z)$

6.1.1 Vorgehen: Quantifizierung und Risikobewertung für HAF

Benötigte Inputs:

- Reduzierte Fehlerbäume mit formalisierten Umgebungsbedingungen aus Abschnitt 5.5
- Klassen von Wahrscheinlichkeiten P_1, P_2, P_3, P_4
- Klassen von Unfallschwere S_0, S_1, S_2, S_3

Vorgehen:

- 1) Quantifiziere alle identifizierten Umgebungsbedingungen U_1, \dots, U_m als Auftretenswahrscheinlichkeit (probability of exposure) pro Betriebsstunde $e_1 = P(U_1), \dots, e_m = P(U_m) \in [0,1]$, genannt Einzelexposures. Im Optimalfall geschieht dies anhand repräsentativer Daten bezüglich des Betriebsbereichs der HAF-Funktion. Falls dies nicht möglich ist kann eine Einsortierung in Intervalle E_1, \dots, E_4 (analog zum Prozess der ISO 26262) erfolgen, siehe Abbildung 36). In diesem Fall sind die Einzelexposures durch die jeweilige obere Intervallgrenze gegeben.
- 2) Für jede Umgebungsbedingung U_i bestimme die „Fehlerrate“ $\mu_i \in (0,1]$, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler propagiert unter der Annahme, dass die oben quantifizierte Umgebungsbedingung auftritt. Befinden wir uns in der l -ten ($l \geq 0$) Iteration, notiere die Fehlerrate mit $\mu_i^{(l)}$. Falls zu einer Umgebungsbedingung U_i keine Fehlerrate assoziiert werden kann oder diese (noch) unbekannt ist, nehme an, dass der Fehler immer propagiert und setze (initial) $\mu_i^{(l)} = 1$. In den Schritten 3), 4) und 5) verzichten wir aus Gründen der Übersicht auf den Iterationsindex l .
- 3) Für jedes identifizierte SubszENARIO Z_1, \dots, Z_n (beschrieben als Konjunktion von auslösenden Szenarioeigenschaften) gilt nun, dass

$$Z_j = \bigcap_{i \in I_j} U_i$$

für eine Indexmenge $I_j \subseteq \{1, \dots, m\}$ für alle $j \in \{1, \dots, n\}$. Unter der **Annahme, dass die Umgebungsbedingungen stochastisch unabhängig** sind, gilt dann

$$P(Z_j) = P\left(\bigcap_{i \in I_j} U_i\right) = \prod_{i \in I_j} P(U_i)$$

sowie für die bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(H | Z_j) \leq \prod_{i \in I_j} \mu_i$$

- 4) Unter der **Annahme, dass die Subszenarien Z_1, \dots, Z_n das Szenario Z vollständig beschreiben**, also $Z \subseteq \bigcup_{j=1, \dots, n} Z_j$, schätze nun die Gesamtwahrscheinlichkeit vom TLE H im Szenario Z ab durch:

$$\begin{aligned} P(H \cap Z) &\leq P\left(H \cap \bigcup_{j=1, \dots, n} Z_j\right) = P\left(\bigcup_{j=1, \dots, n} H \cap Z_j\right) \\ &\leq \sum_{j=1, \dots, n} P(H \cap Z_j) = \sum_{j=1, \dots, n} P(H|Z_j)P(Z_j) = \sum_{j=1, \dots, n} P(H|Z_j) \prod_{i \in I_j} P(U_i) \\ &\leq \sum_{j=1, \dots, n} \prod_{i \in I_j} \mu_i e_i \end{aligned}$$

Anschließend erfolgt eine Einteilung des Terms auf der rechten Seite in einen Wahrscheinlichkeitsbereich P_k ($1 \leq k \leq 4$), sodass gilt

$$\sum_{j=1, \dots, n} \prod_{i \in I_j} \mu_i e_i \in P_k$$

- 5) Schätze die potentielle Unfallschwere $S(H, Z)$ vom TLE H im Szenario Z durch Einordnung in die Klassen S_0, S_1, S_2, S_3 ab.
- 6) Zuordnung der Risikobewertung anhand von Abbildung 38. Wird dieses Vorgehen in der l -ten ($l \geq 0$) angewendet, so wird die Risikobewertung mit $R^{(l)}(H, Z)$ notiert.

6.1.2 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

Abbildung 39: Zuordnung von Fehlerraten und Einzelauspostures im Subscenario Z_4

Wir betrachten nun beispielhaft die initiale Bewertung des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs für das Subscenario Z_4 . Abbildung 39 zeigt die entsprechende Quantifizierung der Umgebungsbedingungen, auf die wir nun genauer eingehen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Einheit „pro Betriebsstunde“ in den folgenden Rechnungen ausgelassen.

Der Fahrtort Tunnel im Zeitbereich E_2 eingeordnet, jedoch im Frequenzbereich E_3 . Da wir für unsere Bewertung eine Einordnung in den Zeitbereich gewählt haben, nehmen wir hier pessimistisch $P(U_1) \in E_3$ auch für den Zeitbereich an (pessimistisch, da wir mit dieser Abschätzung die Wahrscheinlichkeit des TLE maximal erhöhen). Für die Wahrscheinlichkeit, dass der langsame Einscherer von links, sich signifikant langsamer als das Ego-Fahrzeug bewegt, nehmen wir die Einordnung $P(U_2) \in E_3$ an. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich kein anderes Objekt, außer dem relevanten Objekt (dem Einscherer) in der unmittelbaren Nähe des Egofahrzeugs befindet, schätzen wir als $P(U_3) \in E_4$ ab, und dass das relevante Objekt sich außerhalb des Sichtfelds befindet (links vor dem Ego) schätzen wir als $P(U_4) \in E_4$. Schließlich liegt der E-Parameter für die Umgebungsbedingung „Nebel“ laut Situationskatalog bei E_2 (im Zeit- sowie im Frequenzbereich), also $P(U_5) \in E_2$. Da zu den Umgebungsbedingungen U_2 und U_3 keine

Fehlerraten assoziiert werden können, setzen wir $\mu_2 = \mu_3 = 1$. Für die restlichen Fehlerraten erhalten wir initial mit $\mu_1^{(0)} = \mu_4^{(0)} = \mu_5^{(0)} = 1$ die folgende Abschätzung für das SubszENARIO Z_4 :

$$P(H | Z_4) \prod_{i \in I_4} U_i \in \mu_1 \mu_4 \mu_5 E_2 E_3^2 E_4 \Rightarrow P(H | Z_4) \prod_{i \in I_4} U_i \leq \mu_1 \mu_4 \mu_5 10^{-4} \leq \mu_1^{(0)} \mu_4^{(0)} \mu_5^{(0)} 10^{-4} = 10^{-4}$$

Um nach Vorgehen 6.1.1 die initiale Risikobewertung $R^{(0)}(H, Z)$ für das gesamte Szenario Z und das TLE H zu erhalten, muss diese Rechnung zunächst für alle SubszENARIEN durchgeführt werden, um dann $P(H \cap Z)$ abschätzen und klassifizieren zu können. Da es sich hier nur um einen beispielhaften Durchlauf der Methode handelt, verzichten wir an dieser Stelle auf eine ausführliche Quantifizierung aller SubszENARIEN. Zur Weiterführung unserer Beispiels nehmen wir nun an, dass das Ausführen der vollständigen Rechnung die Klassifizierung $P(H \cap Z) \in P_4$ liefert und eine Einschätzung der potentiellen Unfallschwere zur Klassifizierung $S(H, Z) \in S_3$ führt (dies ist anzunehmen, da das TLE H eine Kollision mit einem anderem Fahrzeug auf der Autobahn ist). Dies würde nach Abbildung 38 in der initialen Risikobewertung $R^{(0)}(H, Z) = D$ resultieren.

6.2 Schritt (7): Ableiten von Anforderungen für HAF

Nach Abschluss der initialen Risikobewertung sollte überprüft werden, ob die regulatorischen Richtlinien und Vorgaben (sofern vorhanden) eingehalten wurden bzw. ob die Risikobewertung im entsprechenden (Sub-)Szenario niedrig genug ist. Die Existenz solcher Vorgaben/Richtlinien wird für Schritt (7) angenommen, denn solange keine Richtlinien/Vorgaben für hochautomatisiertes Fahren existieren, können natürlich auch keine Anforderungen an Fehlerraten oder Einzelexposures abgeleitet werden. Unter dieser Annahme müssen bei deren Nichterfüllung

- i) genauere Werte für Einzelexposures oder
- ii) genauere Werte für Fehlerraten zur Rechnung benutzt werden, oder
- iii) mögliche **risikoreduzierende Maßnahmen (RM)** betrachtet werden.

Da das Sicherheitskonzept und risikoreduzierende Maßnahmen stark voneinander abhängig sind, folgt auf die initiale Risikobewertung $R^{(0)}(H, Z)$ (wie in Abschnitt 6.1 beschrieben) bei Nichterfüllung der Richtlinien/Vorgaben eine iterative Neubewertung des Risikos $R^{(i)}(H, Z)$ ($i > 0$) unter Berücksichtigung der angewendeten RM, solange bis das prognostizierte Restrisiko ein akzeptables Level erreicht hat. Parallel dazu muss der Nachweis der Wirksamkeit und der Umsetzung der RM erbracht werden. Dies ist in Abbildung 40 schematisch dargestellt.

Werden in einem Iterationsschritt der Risikobewertung lediglich genauere Werte für i) Einzelexposures oder ii) Fehlerraten benutzt, so kann die Rechnung mit den aktualisierten Werten erneut durchgeführt werden ohne erneute Identifikation von Automationsrisiken (Schritte (1) bis (5)), da keine essentiellen Veränderungen an der HAF-Funktion vorgenommen wurden. Dieser iterative Schritt ist in Abbildung 32 durch den gestrichelten Pfeil von Schritt (7) zu Schritt (6) angedeutet.

Anders sieht es hingegen bei der Durchführung von RMs aus, welche möglicherweise eine weitreichende Überarbeitung der HAF-Funktion erfordern; dieser Vorgang ist in Abschnitt 6.2.1 genauer beschrieben und wird in Abbildung 32 durch den gestrichelten Pfeil von Schritt (7) zurück zu Schritt (1) dargestellt.

Abbildung 40: Nachweis und Anwendung risikoreduzierender Maßnahmen

6.2.1 Klassifizierung und Nachweis von risikoreduzierenden Maßnahmen

Erfüllt die initiale Risikobewertung nicht die nötigen Anforderungen, so müssen um das Restrisiko zu senken, auf Entwicklerseite risikoreduzierenden Maßnahmen (RM) eingeleitet und entsprechende Nachweise der Umsetzung und Wirksamkeit dieser RM erbracht werden. Wir nennen eine Maßnahme:

- **P-wirksam**, falls die Maßnahme die Auftretenswahrscheinlichkeit senkt
- **S-wirksam**, falls die Maßnahme die Schadensschwere senkt

	RM-P1	RM-P2	RM-P3
P-wirksam	Maßnahme senkt Auftretenswahrscheinlichkeit um eine Stufe	Maßnahme senkt Auftretenswahrscheinlichkeit um zwei Stufen	Maßnahme senkt Auftretenswahrscheinlichkeit um drei Stufen
	RM-S1	RM-S2	RM-S3
S-wirksam	Maßnahme verringert Schadensschwere um eine Stufe	Maßnahme verringert Schadensschwere um zwei Stufen	Maßnahme verringert Schadensschwere um drei Stufe

Abbildung 41: Wirksamkeit von risikoreduzierenden Maßnahmen

Es ist auch möglich, dass Maßnahmen sowohl P- als auch S-wirksam sind. Die Abschätzung der Wirksamkeit von RM könnte anhand von einer Tabelle, ähnlich zu Abbildung 41, erfolgen.

Im Folgenden unterscheiden wir die folgenden **Klassen von risikoreduzierende Maßnahmen**:

- 1) **Systemseitige Sicherheitsmaßnahmen** bezeichnen Maßnahmen der funktionalen Sicherheit (Functional Safety) gemäß ISO 26262. Als Beispiele dienen zusätzliche Redundanzen in der Sensorik, Monitore, fehlertolerante Systeme oder rekonfigurierbare

Systeme. Solche RM können P-wirksam sein (durch Verringerung der Fehlerrate) sowie S-wirksam durch Verringerung der Schwere.

- 2) **Einschränkung der Systemgrenzen:** Maßnahmen die den Betriebsbereich einschränken durch den Ausschluss bestimmter Situation sind P-wirksam durch Verringerung der Exposure.
- 3) **Änderung des Verhaltens der HAF-Funktion:** Sicherheitsmaßnahmen, die auf Verhalten abzielen (Behaviorial Safety), z.B. eine defensivere Auslegung der Fahrfunktion, können sowohl P-wirksam sein (Verringerung der Exposure durch proaktives Verhalten) oder auch S-wirksam (größerer Sicherheitsabstand, geringere Geschwindigkeit).
- 4) **Externe Maßnahmen,** z.B. Maßnahmen in der Verkehrsinfrastruktur oder Gesetzesänderungen, haben zunächst nicht direkt etwas mit der HAF-Funktion zu tun, können aber dennoch risikoreduzierend wirken. In erster Linie sind solche Maßnahmen S-wirksam; gegebenenfalls (mittel- bis langfristig) auch P-wirksam durch Verringerung der Auftretenswahrscheinlichkeit (Exposure) bestimmter Situationen.

Je nach Klasse und Wirksamkeit der RM müssen verschiedene Aktionen zum Nachweis der RM-Wirksamkeit folgen. Insbesondere ist hier anzumerken, dass das Durchführen solcher RMs die Gültigkeit der vorangegangenen Identifikation von Automationsrisiken (Schritte (1) bis (5)) einschränken kann. Maßnahmen, wie beispielweise die Einschränkung des Betriebsbereichs oder Veränderung des Verhaltens der HAF-Funktion, können zu einem erneuten Durchlauf durch die Methode (beginnend bei Schritt (1)) führen. Hierbei können jedoch bereits erarbeitete Ergebnisse, je nachdem welche konkreten RMs umgesetzt wurden, entsprechend überarbeitet und wiederverwendet werden.

Nach der (initialen) Anwendung des Vorgehens zur Quantifizierung und Risikobewertung (beschrieben in Abschnitt 6.1.1) und bei Vorhandensein einer Anforderung an die P -Klassifizierung (siehe Abschnitt 6.1) des TLE H im Szenario Z (P_1, P_2, P_3 oder P_4) ist es möglich **Anforderungen an die Fehlerraten** $\mu_i^{(l+1)}$ ($l = 0$ bei initialer Anwendung) für die nächste Iteration des Vorgehens 6.1.1 abzuleiten, sodass in dieser nächsten Iteration die Wahrscheinlichkeit $P(H \cap Z)$ die geforderte P -Klassifizierung erreicht.

Genauer gesagt erhalten wir für jedes SubszENARIO Z_j ($j = 1, \dots, n$) durch Manipulation der durch die geforderte P -Klassifizierung induzierte Ungleichung genau eine Bedingung an das Produkt von Fehlerraten die im jeweiligen SubszENARIO vorkommen. Falls in der nächsten Iteration nicht alle n Bedingungen simultan erfüllt werden, so kann das Erreichen der P -Klassifizierung nicht garantiert werden. Nichts desto trotz liefert jede abgeleitete Anforderung an die Fehlerraten wertvolle Informationen darüber, in welcher Größenordnung diese liegen müssen.

6.2.2 Vorgehen: Ableiten von Anforderungen an Fehlerraten

Benötigte Inputs:

- Anforderung an die P -Klassifizierung (P_1, P_2, P_3 oder P_4) von $P(H \cap Z)$ (Wahrscheinlichkeit des TLE H im Szenario Z)
- Auf Umgebungsbedingungen reduzierter quantifizierter Fehlerbaum (d.h. reduzierter Fehlerbaum nach Anwendung des Vorgehens 6.1.1)

Vorgehen:

- 1) Übersetze die Anforderung der P -Klassifizierung in eine worst-case Wahrscheinlichkeit $p_{max} \in [0,1]$, sodass gelten muss

$$P(H \cap Z) \leq \sum_{j=1, \dots, n} \prod_{i \in I_j} \mu_i \cdot e_i \leq p_{max} \cdot$$

Dabei sollte p_{max} als obere Intervallgrenze der P -Klassifizierung gewählt werden.

- 2) Für jedes SubszENARIO Z_j ($j = 1, \dots, n$) leite daraus folgende Bedingung an die Wahrscheinlichkeit des Subszenarios ab:

$$\prod_{i \in I_j} \mu_i \cdot e_i \leq \frac{p_{max}}{n} \cdot$$

Gilt diese Ungleichung für jedes SubszENARIO Z_j ($j = 1, \dots, n$), so ist die geforderte Ungleichung aus 1) erfüllt.

- 3) Daraus ergibt sich für jedes SubszENARIO Z_j ($j = 1, \dots, n$) eine Bedingung an das Produkt der Fehlerraten:

$$\prod_{i \in I_j} \mu_i \leq \frac{p_{max}}{n \cdot \prod_{i \in I_j} e_i} \cdot$$

Insgesamt erhält man also n Bedingungen an Produkte von Fehlerraten. Im Fall, dass die genaue Anzahl der Subszenarios n nicht bekannt ist, kann eine obere Schranken für diesen Wert benutzt werden. Während das Vorgehen trotz dieser Abschätzungen korrekt bleibt, führt deren Verwendung natürlich zu strengeren Bedingungen an die Fehlerraten.

6.2.3 Veranschaulichung am Beispiel des PEGASUS Autobahn-Chauffeurs

Wir befinden uns weiterhin in der fiktiven Situation, dass die initiale Risikobewertung bei $R^{(0)}(H, Z) = D$ liegt (siehe Abschnitt 6.1.2). Des Weiteren nehmen wir nun an, dass die vorgegebene Anforderung an die Risikobewertung bei $R(H, Z) = A$ liegt.

Nun müssen entsprechende P - und/oder S -wirksame RMs eingeleitet werden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten im Betriebsbereich „deutsche Autobahn“ nehmen wir an, dass sich an der Klassifizierung der Unfallschwere in S_3 nichts ändern lässt. Um trotzdem die Vorgabe einzuhalten, leiten wir mit Hilfe von Abbildung 38 die (P -wirksame) Anforderung $P(H \cap Z) \in P_1$ ab.

Neben der Verwendung von genaueren Werten für i) Einzelexposures oder ii) Fehlerraten, können nun RMs durchgeführt werden, die auf das Erreichen dieser Anforderung abzielen. So könnten beispielsweise die Einzelexposures $P(U_1)$ und $P(U_5)$ drastisch reduziert werden, indem der Betriebsbereich der HAF-Funktion (also des Autobahn-Chauffeurs) so eingeschränkt werden, dass Tunnel bzw. Nebel ausgeschlossen sind und bei deren Auftreten rechtzeitig eine Übernahmeaufforderung an den Fahrer

gestellt wird. Dies würde zum Ausschluss mehrerer Subsznenarien führen und somit die Risikobewertung der HAF-Funktion im Szenario Z deutlich erleichtern. Solche RMs sind ausschließlich P-wirksam und fallen in die Klasse „Einschränkung der Systemgrenzen“. Aus Sicht des Herstellers reduziert eine Einschränkung des Betriebsbereichs jedoch den Nutzen der HAF-Funktion und somit die Wirtschaftlichkeit des Produkts. Deswegen sollte der Betriebsbereich nur eingeschränkt werden, wenn man das Risiko nicht durch andere, weniger restriktive Maßnahmen auf ein akzeptables Niveau senken kann.

Unter der Annahme, dass eine Verringerung der Einzelexposures hier als P-wirksame Maßnahme nicht in Frage kommt, können wir notwendige Anforderungen an die Fehlerraten ableiten. Dies impliziert nach unserer beispielhaften Definition von P_1 , dass $p_{max} = 10^{-7}$ ist. Weiterhin benutzen wir die in Abschnitt 6.1.2 berechnete Abschätzung $\prod_{i \in I_4} e_i \leq 10^{-4}$. Da der Fehlerbaum (siehe Abbildung 25) in unserer beispielhaften Anwendung nicht vollständig ist, schätzen wir die vollständige Anzahl der Subsznenarien nach oben durch $n \leq 10^2$ ab und erhalten folgende (strengere) Bedingung an das Produkt der Fehlerraten:

$$\mu_1 \cdot \mu_4 \cdot \mu_5 \leq \frac{10^{-7}}{10^2 \cdot 10^{-4}} = 10^{-5}.$$

Zur Erinnerung: Die Fehlerraten im betrachteten Subsznenario Z_1 stehen für

- μ_1 : Wahrscheinlichkeit, dass geringe Beleuchtung im Tunnel zu einer zu geringen Signal-to-Noise-Ratio (SNR) der Frontkamera führt.
- μ_4 : Wahrscheinlichkeit, dass das Radar ein Objekt am Rande des „Field of View“ falsch klassifiziert.
- μ_5 : Wahrscheinlichkeit, dass das Lidar ein Objekt bei Nebel (und damit verbundener Störung durch atmosphärische Dämpfung) falsch klassifiziert.

Die Anforderung kann nun durch den Nachweis von Fehlerraten erfüllt werden. Hierbei hat der zuständige Sicherheitsingenieur einige Freiheitsgrade das entsprechende Produkt der Fehlerraten zu balancieren. Beispielsweise würden die folgenden Nachweise für systemseitige, P-wirksame Sicherheitsmaßnahmen genügen, um das Sicherheitsziel für das Subsznenario Z_4 zu erfüllen

- Nachweis, dass die geringe Beleuchtung im Tunnel(-eingang) in weniger als 0.1% der Fälle zu einer zu geringen SNR führt, also $\mu_1^{(1)} < 10^{-3}$.
- Nachweis, dass die Objekterkennung des Lidar bei Nebel in weniger als 1% der Fälle eine falsche Klassifikation liefert, also $\mu_5^{(1)} < 10^{-2}$.

Somit würde in der nächsten Iteration selbst mit $\mu_4^{(1)} = 1$ gelten, dass $\mu_1^{(1)} \mu_4^{(1)} \mu_5^{(1)} < 10^{-5}$. Alternativ, könnte als systemseitige, P-wirksame Sicherheitsmaßnahme ein zusätzlicher Radarsensor eingebaut werden, um das Field of View der Radarwahrnehmung so zu erweitern, dass anschließend der Nachweis $\mu_4^{(1)} < 10^{-5}$ erbracht werden kann.

Ein kurzes Beispiel für eine externe Sicherheitsmaßnahme wäre, dass durch ein staatliches Infrastrukturprojekt die Beleuchtung in Tunneln verbessert wird. Auch hier müsste anschließend der entsprechende Nachweis zur Reduktion der Fehlerrate/Einzelexposures erbracht werden.

7 Anwendbarkeit auf das erweiterte Anwendungsszenario Landstraßen-Chauffeur in PEGASUS

Nachdem wir die Anwendbarkeit der Methode auf den Autobahn-Chauffeur gezeigt haben, wird als nächstes die Frage untersucht, inwieweit die Methode auch auf andere Funktionen in unterschiedlichen Betriebsbereichen anwendbar ist. Da die Methoden aus den Kapiteln 5 und 6 generisch (d.h. sowohl unabhängig von der expliziten HAF-Funktion, als auch vom Betriebsbereich) formuliert und entwickelt wurden, ist die Anwendbarkeit grundsätzlich gegeben. Wir diskutieren hier lediglich die Unterschiede bzw. Anpassungen im Vergleich zur Anwendung auf den PEGASUS Autobahn-Chauffeur, welcher in diesem Dokument als durchgängiges Anwendungsbeispiel verwendet wurde. Dazu gehen wir die Schritte (1) – (5) der Methode zur Identifikation von Automationsrisiken einzeln durch:

- (1) **Funktionsmodellierung:** Im ersten Schritt wird nun eine Modellierung der Funktionsarchitektur des Landstraßen-Chauffeurs benötigt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Funktionsmodellierung auf dem von uns betrachteten Abstraktionsniveau nicht wesentlich ändert.
- (2) **Gefährdungsanalyse:** Für Schritt (2.1) werden zunächst eine Menge von Basisszenarien, eine Menge von Basismanövern sowie eine Liste von Keywords benötigt. Nachdem diese Listen an den Betriebsbereich „Landstraße“ angepasst wurden, kann Schritt (2.1) wie in Abschnitt 5.2.1.1 beschrieben durchgeführt werden. Die konkreten Gefährdungen können hier natürlich andere sein als auf der Autobahn (z.B. Kollision mit Gegenverkehr) oder deutlich häufiger auftreten (z.B. Kollision mit Wildtieren). Für Schritt (2.2) werden die Tabellen aus Schritt (2.1), die Funktionsarchitektur aus (1), sowie die angepassten Listen von Keywords und Basisszenarien benötigt. Das Vorgehen aus Abschnitt 5.2.2.1 kann also ohne weitere Anpassungen durchgeführt werden. Sollte die Funktionsarchitektur übertragbar sein, so können hier die entsprechenden Tabellen für den Autobahn-Chauffeur teilweise wiederverwendet werden. Durch den Betriebsbereich „Landstraße“ kommen jedoch neue mögliche auslösende Umgebungsbedingungen hinzu, z.B. Lichtsignalanlagen.
- (3) **Wirkkettenanalyse:** Die Wirkkettenanalyse benötigt als Input lediglich die Hazard-Tabellen aus Schritt (2) und die Funktionsarchitektur aus Schritt (1). Das Vorgehen aus Abschnitt 5.3.1 kann ohne Einschränkung angewendet werden, da die Wirkkettenanalyse von der konkreten Funktionalität des Systems unabhängig ist und die Fehlerklassen auf der FU-Ebene die gleichen bleiben.
- (4) **Umgebungsmodellierung:** Zunächst müsste die abstrakte Umgebungsbeschreibung (6-Layer-Model) auf den Betriebsbereich „Landstraße“ angepasst werden, da wichtige neue Aspekte wie Gegenverkehr und Kreuzungen hinzukommen während andere, wie z.B. Standstreifen, wegfallen. Die Umgebungsmodellierung müsste dann auf Grundlage der angepassten abstrakten Umgebungsbeschreibung durchgeführt werden.

- (5) **Ableitung auslösender Szenarioeigenschaften:** Das Vorgehen bei der Ableitung von auslösenden Szenarioeigenschaften, beschrieben in Abschnitt 5.5.1, ist essentiell unabhängig von der konkreten Funktionalität des Systems. Hier fließt zwar außer den Fehlerbäumen aus Schritt (3) auch die neue Umgebungsmodellierung aus Schritt (4) ein, dies ändert aber nichts am Vorgehen.

Auch die Methoden zur Quantifizierung der Automationsrisiken aus Kapitel 6, insbesondere die Vorgehen aus den Abschnitten 6.1.1 und 6.2.2, können im Anschluss an die Identifikation der Automationsrisiken, ohne weitere Anpassungen, auf das erweiterte Anwendungsszenario „Landstraße“ bzw. den PEGASUS Landstraßen-Chauffeur angewendet werden

8 Bezug der Automationsrisikenmethode zur Gefahren- und Risikoanalyse der ISO 26262 sowie dem SOTIF-Prozess

In diesem Kapitel zeigen wir, wie sich die vorgestellte Automationsrisikenmethode in die Prozesse der bestehenden Standards (ISO 26262 , 2018) sowie (ISO/PAS 21448, 2019) einordnen lässt.

8.1 Bezug zur Gefahren- und Risikoanalyse der ISO 26262

Im Entwicklungsprozess der ISO 26262 (siehe Abbildung 42) sind die Gefahren- und Risikoanalyse (Punkt 3-7) und das Testen (Punkt 4-8) eng miteinander verbunden.

Abbildung 42: V-Modell der ISO 26262

Die aus der Gefahren- und Risikoanalyse abgeleiteten Sicherheitsziele stellen notwendige Voraussetzung für das Testen dar. Dieser Prozess ist in Abbildung 43 grafisch dargestellt: Basierend auf der „Item Definition“ wird zunächst eine Situationsanalyse durchgeführt um alle „Operational Situations“ zu ermitteln. Darauf aufbauend werden Hazards mittels einer adäquaten Gefährdungsanalyse identifiziert, welche anschließend benutzt werden um gefährliche Situationen zu klassifizieren. Auf Grundlage der so klassifizierten gefährlichen Situationen wird ein ASIL bestimmt, mit dessen Hilfe Sicherheitsziele fürs Testen abgeleitet werden können.

Abbildung 43: Prozess der klassischen Gefahren- und Risikoanalyse nach ISO 26262

Wie bereits in vorherigen Kapiteln beschrieben, reicht diese klassische Gefahren- und Risikoanalyse für das hochautomatisierte Fahren nicht mehr aus und muss entsprechend erweitert werden, siehe Kapitel 2 und insbesondere Abschnitt 2.2. Die Automationsrisikenmethode, beschrieben in den Kapiteln 5 und 6, wurde im Hinblick auf diese notwendigen Erweiterungen entwickelt. Wie in Abbildung 44 dargestellt, würde die Automationsrisikenmethode bei Einordnung in die Konzeptphase der ISO 26262

Abbildung 44: Einordnung der Automationsrisikenmethode in die klassische Gefahren- und Risikoanalyse

klassische Gefahren- und Risikoanalyse (Punkt 3-7) erweitern. Der Input für unsere Methode (Schritt (1)) ist die „Item Definition“ (Punkt (3-5) und der Output (Schritt (6)) trägt in Form von Szenarien von Automationsrisiken und deren Bewertung zur Entwicklung des Sicherheitskonzepts bei.

8.2 Bezug zum SOTIF-Prozess

Für komplexe Systeme (wie HAF-Funktionen) kann die intendierte Funktionalität sowie die Leistungsgrenzen des Systems auch in Abwesenheit von E/E-Fehlern (die von der ISO 26262 adressiert werden) zu Gefährdungen (Hazards) führen. Die Abwesenheit von unverhältnismäßig hohem Risiko solcher Gefährdungen wird als SOTIF (Safety of the intended functionality) bezeichnet und ist – speziell bezogen auf Straßenfahrzeuge – der Gegenstand des kürzlich erschienenen Standards (ISO/PAS 21448, 2019).

Dort wird auf abstraktem Level ein Vorgehen zur Umsetzung von SOTIF, das wir als **SOTIF-Prozess** bezeichnen, beschrieben. Der SOTIF-Prozess ersetzt keineswegs die Gefahren- und Risikoanalyse der ISO 26262 (siehe Abschnitt 8.1), sondern ist komplementär zu dieser zu verstehen. Obwohl die Absicherung von Fahrzeugen mit Fahrassistenzsystemen (bis einschließlich SAE Level 2 oder kleiner) im Fokus des SOTIF-Prozesses steht, ist dieser auch für das hochautomatisierte Fahren relevant. Daher ist für die in diesem Dokument präsentierte Methode notwendig, kompatibel zu den im ISO/PAS 21448 vorgeschlagenen Arbeitsschritten zu sein.

Die Einordnung der Automationsrisikenmethode in den SOTIF-Prozess der (ISO/PAS 21448, 2019) ist in Abbildung 45 grafisch dargestellt: als erweiterte Sicherheitsanalyse lässt sich die Automationsrisikenmethode dort hauptsächlich im dunkelgrauen Feld „Evaluate by Analysis“ verorten. Der Ausgangspunkt des SOTIF-Prozesses „Functional and System Specification“ dient hierbei als Input für Schritt (1) Funktionsmodellierung. Im anschließenden Schritt (2) Gefährdungsanalyse werden insbesondere auch Gefährdungen mit SOTIF-Bezug identifiziert. Allerdings ist im Gegensatz zum SOTIF-Prozess im Anschluss an (2) kein Ausweg aus der Methode vorgesehen, da wir in jedem Fall Ursachen und Auslöser von Gefährdungen identifizieren wollen. Die Identifikation und Evaluierung von „Triggering Events“ wird in der Automationsrisikenmethode durch kombinierte Anwendung der Schritte (3) Wirkkettenanalyse, (4) Umgebungsmodellierung und (5) Ableiten auslösender Szenarioeigenschaften realisiert. Die Frage, ob die zuvor identifizierten auslösenden Events ein akzeptables Risiko darstellen wird im Schritt (6) Quantifizierung und Risikobewertung adressiert. Ist dies der Fall („Yes“), kann der V&V-Prozess eingeleitet werden. Falls nicht („No“), werden im Schritt (7) entsprechende Anforderungen an die HAF-Funktion abgeleitet. Sollten risikoreduzierende Maßnahmen auf Systemebene notwendig sein und diese auch umgesetzt werden, löst dies eine neue Iteration der Automationsrisikenmethode aus. Dies entspricht dem Pfad „Functional Modification to reduce SOTIF risk“ im SOTIF-Prozess.

Abbildung 45: Einordnung der Automationsrisikenmethode in den SOTIF-Prozess

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Automationsrisikenmethode konkretisierte Vorschläge zum Vorgehen für den Teil „Evaluate by Analysis“ (dunkelgrau in Abbildung 45) des SOTIF-Prozesses beinhaltet und insbesondere auch den iterativen Charakter dieses Prozesses widerspiegelt. Aus unserer Sicht ist die Automationsrisikenmethode somit zum Standard ISO/PAS 21448 kompatibel und lässt sich widerspruchsfrei in dessen Prozesse einbetten.

9 Ausblick

Da Automationsrisiken auch in Zukunft relevant sein werden, ist geplant die hier vorgestellte Methode zur Identifikation und Quantifizierung von Automationsrisiken in den Kontext von Folgeprojekten einzubetten, wo sie kontinuierlich weiterentwickelt und um Werkzeugsupport ergänzt werden könnte. Insbesondere gehören hierzu die nötigen Anpassungen der Methode für HAF-Funktionen mit höherem Automatisierungsgrad (SAE Level 4 und 5) sowie für andere Betriebsbereiche (z.B. urbanes Umfeld). Ein konkretes Ziel ist es den hier vorgestellten wissensbasierten Ansatz mit automatisierten Verfahren auf Basis von empirischen Daten aus Realfahrten sowie synthetische Daten aus der Simulation zu verknüpfen.

Ferner ist ein Ausbau der Verwendung von Traffic Sequence Charts (TSCs, siehe (Damm, Kemper, Möhlmann, Peikenkamp, & Rakow, 2017) & (Damm, Möhlmann, Peikenkamp, & Rakow, 2018)) als deklarative Beschreibungssprache für Automationsrisiken-Szenarien (bzw. allgemeiner logische Szenarien) geplant. Dazu könnte zunächst die in PEGASUS verwendete Umgebungsmodellierung (siehe Abschnitt 5.4.1) in TSCs eingepflegt werden. In einem nächsten Schritt könnte anschließend die automatische Erzeugung von OpenScenario-Dateien aus TSCs realisiert werden.

10 Literaturverzeichnis

- Akhtar, N. &. (2018). Threat of adversarial attacks on deep learning in computer vision: A survey. *IEEE Access*, 6, S. 14410-14430.
- ARP4761, S. (1996). *Guidelines and methods for conducting the safety assessment process on civil airborne systems and equipment 2*. USA: SAE International.
- Avizienis, A., Laprie, J.-C., Randell, B., & Landwehr, C. (2004). Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing. *IEEE Trans. Dependable Secur. Comput.* (S. 11-33). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society Press.
- Bagschik, G. M. (2018). Ontology based scene creation for the development of automated vehicles. In *IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)* (S. 1813-1820). IEEE.
- Bagschik, G., Reschka, A., Stolte, T., & Maurer, M. (2016). Identification of potential hazardous events for an Unmanned Protective Vehicle. *Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2016 IEEE* (S. 691--697). IEEE.
- Damm, W., Kemper, S., Möhlmann, E., Peikenkamp, T., & Rakow, A. (2017). *Traffic Sequence Charts - From Visualization to Semantics*. SFB/TR 14 AVACS: Reports of SFB/TR 14 AVACS 117.
- Damm, W., Möhlmann, E., Peikenkamp, T., & Rakow, A. (2018). A formal semantics for traffic sequence charts. In *Principles of Modeling* (S. 182-205). Springer International Publishing.
- DWD. (2018). *Deutscher Wetterdienst*. Von Deutscher Wetterdienst: <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=101812&lv3=101906> abgerufen
- Ericson, C. A. (2005). *Hazard Analysis Techniques for System Safety*. John Wiley & Sons, Inc.
- IEC. (2002). *Hazard and operability studies (HAZOP studies)—Application guide*. London, United Kingdom: International Electrotechnical Commission (IEC).
- IEC. (January 2006). *International Standard IEC 60812: Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)*. International Electrotechnical Commission.
- ISO 26262 . (2018). *Road vehicles - Functional safety*.
- ISO/PAS 21448. (2019). *Road vehicles - Safety of the intended functionality*.
- Leveson, N. (2012). *Engineering a safer world: applying systems thinking to safety*. MIT Press.
- OpenScenario*. (kein Datum). Von <http://openscenario.org/>. abgerufen
- Pütz, A. Z. (2017). Absicherung hochautomatisierter Fahrfunktionen mithilfe einer Datenbank relevanter Szenarien. *Workshop Fahrassistenzsysteme und automatisiertes Fahren*, 161-168.

- Reschka, A. C. (2017). *Fertigkeiten- und Fähigkeitengraphen als Grundlage des sicheren Betriebs von automatisierten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr in städtischer Umgebung*. Universitätsbibliothek Braunschweig.
- Schuldt, F. (2017). *Ein Beitrag für den methodischen Test von automatisierten Fahrfunktionen mit Hilfe von virtuellen Umgebungen*. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.
- Tölle, W. (1996). Ein Fahrmanöverkonzept für einen menschlichen Kopiloten. VDI-Verlag.
- U.S. Department of Defense. (2012). *MIL-STD-882E: Department of Defense Standard Practice - System Safety*. U.S. Department of Defense.
- Vesely, W. E. (1981). *Fault tree handbook*. Washington DC: Nuclear Regulatory Commission.